

**PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QUR'AN DALAM TALIAN DI
KALANGAN PELAJAR DEWASA**

MOHAMMED TAUFIK BIN ABD RAZAK

**OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
2025**

MOHAMMED TAUFIK BIN ABD RAZAK

Kertas Projek Yang dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian keperluan
untuk ijazah
Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengurusan Islam) Dengan Kepujian

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
Open University Malaysia
2025

PERAKUAN KEASLIAN

Nama: Mohammed Taufik bin Abd Razak

No. Matriks: 900316105655001

Saya dengan ini memperakui kertas projek tahun akhir ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali untuk petikan dan ringkasan yang telah diperakui.

Tandatangan:

Tarikh: 3 Ogos 2025

PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QUR'AN DALAM TALIAN DI KALANGAN PELAJAR DEWASA

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meneroka pengalaman pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian dalam kalangan pelajar dewasa, dengan memberi tumpuan kepada faktor yang mendorong pembelajaran, pendekatan dan keutamaan guru serta pelajar, serta cabaran yang dihadapi sepanjang proses pembelajaran. Kaedah penyelidikan kualitatif telah digunakan, melibatkan temu bual separa berstruktur dengan empat orang guru tilawah al-Quran dan empat orang pelajar dewasa yang aktif mengikuti kelas dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor seperti fleksibiliti masa, keperluan semasa pandemik COVID-19, serta norma baharu pembelajaran menjadi pemangkin utama pembelajaran dalam talian. Dari segi pendekatan, guru lebih cenderung memilih platform pembelajaran berdasarkan kos dan fungsi teknikal, manakala pelajar pula lebih mementingkan kemudahan akses. Struktur kelas yang efektif pula bergantung kepada tahap pelajar, saiz kumpulan, serta penggunaan bahan pengajaran digital dan fizikal secara gabungan. Cabaran utama yang dikenal pasti termasuklah isu teknikal seperti sambungan internet dan kualiti audio, kesukaran komunikasi dan pemantauan secara maya, serta gangguan dari persekitaran rumah. Selain itu, isu kebajikan seperti keletihan mata dan tekanan mental juga menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Kajian turut mencatatkan cadangan penambahbaikan daripada guru dan pelajar, serta perbincangan lanjut mengenai isu penggunaan kamera dalam konteks talaqqi dan musyafahah, termasuk ketegangan antara keperluan pedagogi dan batasan ikhtilat. Kajian ini menyumbang kepada kefahaman yang lebih mendalam tentang kedinamikan pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian bagi golongan dewasa, serta membuka ruang untuk kajian lanjutan berkaitan etika, pedagogi, dan pendekatan teknologi dalam konteks pendidikan al-Quran masa kini.

Kata Kunci: tilawah al-quran, pembelajaran dalam talian, pelajar dewasa, talaqqi, musyafahah, cabaran teknologi.

ONLINE QUR'AN RECITATION LEARNING AMONG ADULT LEARNERS

ABSTRACT

This study explores the experience of online Quran recitation (tilawah) learning among adult learners, focusing on the motivating factors, the differing approaches and priorities of teachers and students, as well as the challenges encountered throughout the process. A qualitative research methodology was employed, involving semi-structured interviews with four Quran recitation teachers and four adult students actively engaged in online classes. Findings indicate that flexibility, the impact of the COVID-19 pandemic, and the emergence of new learning norms were the primary drivers for the continuation of online learning. Teachers tended to select platforms based on cost and technical functionality, while students prioritized accessibility and ease of use. The structure of effective online classes depended on the learner's level, class size, and a blended use of digital and physical teaching materials. The main challenges identified include technical issues such as internet connectivity and audio quality, limitations in communication and supervision, as well as household distractions. Welfare-related concerns such as screen-induced eye strain and teacher fatigue were also highlighted. The study also presents several recommendations from both teachers and students and includes a discussion on the requirement for camera use in online talaqqi and musyafahah contexts, addressing the pedagogical needs versus the constraints of ikhtilat (gender interaction boundaries). This study contributes to a deeper understanding of the dynamics of online Quran recitation learning among adult learners and opens avenues for future research on ethics, pedagogy, and technological approaches in contemporary Quranic education.

Keywords: al-quran recitation, online learning, adult student, talaqqi, musyafahah, technological challenges.

PENGHARGAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan puja hanyalah milik Allah SWT. Dengan izin dan rahmat-Nya, kajian ini akhirnya dapat dilaksanakan dan disiapkan. Hamba-Mu ini dengan rendah diri memohon keberkatan atas usaha ini—moga ia menjadi amal kebajikan buat diri ini dan ummah seluruhnya. Moga juga segala kekhilafan dalam penulisan ini diampuni oleh-Mu, ya Allah.

Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada penyelia saya, Dr. Wan Ubaidillah bin Wan Abas, atas kesudian beliau menyemak kualiti penulisan ini. Juga amat dihargai kesabaran beliau sepanjang proses konsultasi. Segala panduan dan bimbingan beliau menjadi asbab kajian ini dapat disempurnakan hingga ke akhirnya.

Turut saya hargai adalah para asatizah dan para pencinta al-Quran yang telah sudi memberi sumbangan terhadap kajian ini. Diharapkan segala kerjasama dan ilmu yang dikongsikan diberkati Allah SWT dan memberi manfaat kepada bidang pembelajaran al-Quran, khususnya dalam era digital ini.

Penghargaan khusus buat ibunda tercinta, Faizah binti Mohamed, yang menjadi penaja utama pengajian ini. Juga buat isteri tercinta, Nur Hanisah binti Ismauddin, yang telah mengorbankan masa dan tenaga demi memudahkan usaha suaminya dalam menelusuri perjalanan Ijazah Sarjana Muda ini. Pengorbanan dan jasa kalian tidak mungkin dapat dibalas oleh diri ini. Moga Allah SWT mengurniakan sebaik-baik ganjaran buat kalian berdua.

Diharapkan usaha kecil ini diterima oleh Allah SWT dan diberkati-Nya, agar menjadi satu sumbangan bermakna dalam dunia keserjanaan Islam, khususnya dalam bidang pembelajaran Tilawah al-Quran dalam talian.

TERIMA KASIH.

MOHAMMED TAUFIK BIN ABD RAZAK

3 OGOS 2025

SENARAI ISI KANDUNGAN

HALAMAN TAJUK			
PERAKUAN		ii	
ABSTRAK		iii	
ABSTRACT		iv	
PENGHARGAAN		v	
ISI KANDUNGAN		vi	
SENARAI RAJAH		vii	
BAB	1	PENGENALAN	
	1.1	Latar Belakang Kajian	1
	1.2	Penyataan Masalah	2
	1.3	Objektif Kajian	3
	1.4	Persoalan Kajian	4
	1.5	Skop Kajian	4
	1.6	Kepentingan Kajian	5
	1.7	Definisi Istilah	7
	1.8	Rumusan	9
BAB	2	TINJAUAN LITERATUR	
	2.1	Pendahuluan	10
	2.2	Motivasi dalam Pembelajaran Tilawah al-Quran Secara Dalam Talian	11
	2.3	Cabaran dan Strategi Penyesuaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran	12
	2.4	Keberkesanan Pembelajaran Tilawah Secara Dalam Talian	14
	2.5	Kesesuaian Kaedah Talaqqi dan Musyafahah dalam Talian	15
	2.6	Amalan Terbaik dalam Pengajaran Tilawah Secara Dalam Talian	16
	2.7	Jurang Kajian	17
BAB	3	METODOLOGI KAJIAN	
	3.1	Pendahuluan	19
	3.2	Reka Bentuk Kajian	19
	3.3	Sampel dan Lokasi Kajian	19
	3.4	Prosedur Pengumpulan Data	21
	3.5	Instrumen Kajian	21
	3.6	Prosedur Kajian	22
	3.7	Kaedah Analisis Data	23
	3.8	Kebolehpercayaan dan Keabsahan Data	26
	3.9	Etika Kajian	27
	3.10	Rumusan	27
BAB	4	HASIL KAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	4.1	Pendahuluan	28
	4.2	Dapatan Mengikut Persoalan Kajian	28

	4.3	Cadangan Penambahbaikan oleh Responden	48
	4.4	Hubung Kait Dapatan dengan Kajian Lepas	51
	4.5	Rumusan	53
BAB	5	KESIMPULAN	
	5.1	Pendahuluan	56
	5.2	Rumusan Dapatan Kajian	56
	5.3	Perbincangan dan Implikasi Kajian	57
	5.4	Cadangan Penambahbaikan Amalan Pembelajaran	58
	5.5	Keterbatasan Kajian	58
	5.6	Cadangan Kajian Lanjutan	59
	5.5	Penutup	60
		RUJUKAN	61
		LAMPIRAN	
	A	Soalan Temu Bual	62
	B	Contoh Pelawaan dan Persetujuan Responden	63
	C	Surat Persetujuan Responden	64
	D	Contoh Transkrip Temu Bual	65
	E	Contoh Analisis Tematik Responden	66
	F	Contoh Analisis Tematik Perbandingan Keseluruhan	67

SENARAI RAJAH

Rajah 1:	Contoh temu bual melalui Zoom	23
Rajah 2:	Rajah 2: Contoh proses pembersihan rakaman menggunakan PowerDirector 365	24
Rajah 3:	Contoh transkrip mentah daripada Gladia	25
Rajah 4:	Contoh transkrip yang telah dimurnikan	26

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membawa perubahan besar dalam pelbagai bidang, termasuk pendidikan agama Islam. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran al-Quran, pendekatan secara dalam talian yang dahulunya dianggap asing kini menjadi kebiasaan. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 telah mempercepatkan adaptasi pembelajaran dalam talian, termasuk dalam kalangan guru dan pelajar dewasa yang mempelajari tilawah al-Quran.

Beberapa kajian menunjukkan bahawa pembelajaran al-Quran secara dalam talian mempunyai potensi yang besar, terutamanya dalam kalangan pelajar dewasa. Meskipun pada awalnya pendekatan ini diambil sebagai langkah sementara semasa pandemik COVID-19, trend penggunaan platform dalam talian berterusan walaupun selepas pandemik, mencerminkan perubahan sikap terhadap kaedah ini sebagai satu bentuk pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan keperluan semasa. Dalam kalangan pelajar dewasa, pembelajaran secara dalam talian membolehkan mereka menyesuaikan sesi pengajian dengan komitmen kerja dan keluarga, di samping memberikan kawalan sendiri terhadap masa dan suasana pembelajaran (Alkhudiry & Alahdal, 2021). Bagi guru pula, platform ini membuka ruang untuk mengajar pelajar dari pelbagai latar belakang

dan lokasi tanpa batasan geografi, sekali gus menjadikan pengajaran lebih inklusif dan berimpak luas (Mawaddah Allam, 2021).

Walau bagaimanapun, peningkatan penggunaan pembelajaran al-Quran secara dalam talian selepas pandemik turut membawa cabaran tersendiri, khususnya dalam aspek adaptasi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Walaupun platform seperti Zoom, Google Meet dan WhatsApp Video Call membolehkan guru dan pelajar berinteraksi secara maya, pendekatan ini masih belum mempunyai amalan terbaik yang disepakati bersama. Dalam konteks pengajaran tilawah al-Quran yang menekankan ketepatan makhraj dan tajwid, timbul persoalan sama ada kaedah dalam talian dapat menampung keperluan pendekatan tradisional seperti *talaqqi* dan *musyafahah* yang memerlukan interaksi bersemuka. Selain itu, isu pedagogi bagi pelajar dewasa (*andragogi*) juga timbul, termasuk keperluan untuk menyesuaikan bahan bantu mengajar, teknik penyampaian, dan cara berinteraksi dalam kelas maya. Perbezaan pandangan dalam kalangan guru sendiri mengenai keperluan membuka kamera, keberkesanan membaca tanpa melihat pergerakan bibir, serta keperluan untuk pertemuan fizikal berkala menunjukkan bahawa pendekatan ini masih dalam fasa penyesuaian dan eksplorasi.

Kajian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana guru dan pelajar dewasa menyesuaikan diri dengan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian selepas pandemik, dengan memberi tumpuan kepada motivasi penerusan, perbezaan pendekatan pengajaran, serta cabaran dalam memastikan keberkesanan pembelajaran dalam konteks yang semakin berubah.

1.2 Penyataan Masalah

Pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian bukan lagi satu pendekatan sementara selepas pandemik COVID-19, sebaliknya menjadi satu pilihan tetap dalam kalangan guru

dan pelajar dewasa. Walaupun pendekatan ini menawarkan fleksibiliti masa, kemudahan capaian, dan kesesuaian dengan komitmen kehidupan moden, ia turut menimbulkan persoalan tentang keberkesanannya dalam konteks pembacaan al-Quran yang menekankan ketepatan makhraj, sifat huruf dan hukum tajwid yang biasanya diajar secara talaqqi dan musyafahah.

Pengalaman guru dan pelajar dewasa yang ditemubual menunjukkan bahawa tidak wujud satu pendekatan seragam dalam pelaksanaan kelas tilawah al-Quran secara dalam talian. Ada guru yang menekankan keperluan membuka kamera untuk melihat pergerakan bibir, manakala ada yang lebih memberi tumpuan kepada audio semata-mata. Platform yang digunakan juga berbeza, bergantung kepada keselesaan dan keperluan masing-masing. Bagi pelajar pula, motivasi utama mereka untuk terus belajar dalam talian selepas pandemik lebih dipacu oleh faktor luaran seperti kekangan masa dan lokasi, berbanding kelebihan pedagogi dalam talian itu sendiri.

Tambahan pula, walaupun kelas-kelas ini berjalan dengan lancar dalam sesetengah keadaan, belum ada penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian pendekatan ini dengan prinsip andragogi bagi pelajar dewasa yang mempunyai latar belakang dan keperluan pembelajaran yang berbeza-beza. Ketidaktentuan tentang amalan terbaik dalam kelas al-Quran secara maya juga berpotensi menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam jangka panjang.

Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi memahami lebih mendalam bagaimana guru dan pelajar dewasa menyesuaikan diri, apakah cabaran utama yang dihadapi, serta bagaimana pendekatan dan motivasi mereka mempengaruhi keberkesanan pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian pasca pandemik.

1.3 Objektif Kajian

Kajian dilakukan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

1. Mengenal pasti faktor yang mendorong guru dan pelajar dewasa untuk meneruskan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian selepas pandemik COVID-19.
2. Meneliti pendekatan dan keutamaan guru serta pelajar dalam melaksanakan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian.
3. Meneroka cabaran yang berlaku dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian..

1.4 Persoalan Kajian

Berdasarkan objektif kajian, persoalan kajian berikut telah digariskan:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong guru dan pelajar dewasa untuk meneruskan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian selepas pandemik COVID-19?
2. Bagaimanakah pendekatan dan keutamaan guru serta pelajar berbeza dalam melaksanakan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian?
3. Apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dan pelajar dewasa dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian.

1.5 Skop Kajian

Kajian ini memberi tumpuan kepada pengalaman guru dan pelajar dewasa dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian selepas pandemik COVID-19. Skop kajian ini merangkumi perkara-perkara berikut:

1. Kumpulan Sasaran: Kajian ini melibatkan empat orang guru al-Quran yang berpengalaman mengajar secara dalam talian serta tiga orang pelajar dewasa yang mengikuti kelas tilawah al-Quran secara dalam talian. Responden dipilih secara bertujuan bagi mendapatkan maklumat yang relevan dan mendalam berkaitan pengalaman mereka.
2. Kandungan Kajian: Kajian ini meneliti motivasi, pendekatan, keutamaan, cabaran, dan penyesuaian dalam konteks pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Kajian ini turut melihat beberapa pendekatan yang dianggap berkesan oleh guru dan pelajar dalam konteks tersebut.
3. Kaedah Pengumpulan Data: Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui temu bual separa berstruktur. Temu bual dilaksanakan secara dalam talian dan dirakam untuk tujuan transkripsi dan analisis tematik.
4. Konteks dan Tempoh: Kajian ini dijalankan dalam konteks pasca pandemik COVID-19, khususnya selepas tahun 2022 apabila pembelajaran dalam talian tidak lagi menjadi satu kewajipan tetapi pilihan. Tempoh pengumpulan data adalah sekitar bulan Mei hingga Julai 2025.

Had Kajian: Kajian ini tidak merangkumi penilaian keberkesanan pembelajaran dalam bentuk kuantitatif, dan tidak membandingkan keberkesanan antara pembelajaran dalam talian dan bersemuka secara sistematik.

1.6 Kepentingan Kajian

Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang signifikan dari segi teori dan praktikal, khususnya dalam konteks pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian pasca pandemik. Perkembangan teknologi dan peningkatan minat dalam

pembelajaran fleksibel menuntut satu pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sebenar yang berlaku antara guru dan pelajar dewasa dalam sesi pengajaran ini.

1. Kepentingan kepada Guru al-Quran

Kajian ini dapat membantu para guru al-Quran memahami pelbagai pendekatan yang telah digunakan oleh rakan sejawat mereka dalam konteks pembelajaran secara dalam talian. Dapatan kajian yang membabitkan pengalaman, cabaran dan adaptasi guru-guru boleh dijadikan panduan atau rujukan untuk memperbaiki kaedah pengajaran sedia ada. Guru juga dapat melihat praktis-praktis baik (best practices) dalam pengajaran secara dalam talian seperti penggunaan platform tertentu, keperluan peralatan audio yang sesuai, dan pendekatan terhadap kamera pelajar.

2. Kepentingan kepada Pelajar Dewasa

Bagi pelajar dewasa, dapatan kajian ini boleh memberi gambaran tentang pendekatan pengajaran yang sesuai dengan keperluan mereka yang sering terikat dengan komitmen kerjaya, keluarga dan masa. Kajian ini dapat memberi pencerahan bahawa pembelajaran tilawah al-Quran boleh diakses dengan lebih fleksibel dan masih kekal berkesan. Selain itu, pelajar juga dapat mengetahui faktor-faktor yang menyumbang kepada pengalaman pembelajaran yang positif seperti kepentingan kualiti audio dan komitmen pelajar sendiri.

3. Kepentingan kepada Institusi atau Organisasi Pendidikan Islam

Bagi institusi yang menawarkan kelas al-Quran secara dalam talian, kajian ini boleh dijadikan sumber rujukan untuk merangka dasar, modul, dan pendekatan yang lebih sistematik. Institusi dapat mengenal pasti amalan terbaik (best practices) yang telah terbukti berkesan serta aspek yang perlu diperbaiki dari sudut teknikal dan pedagogi.

4. Kepentingan kepada Bidang Penyelidikan

Kajian ini turut menyumbang kepada literatur sedia ada dalam bidang pengajian al-Quran dan pendidikan dewasa, khususnya dalam konteks pembelajaran secara dalam talian. Walaupun banyak kajian telah dijalankan berkaitan pembelajaran dalam talian secara umum, kajian dalam konteks tilawah al-Quran dewasa pasca pandemik masih kurang mendapat perhatian. Justeru, dapatan kajian ini boleh menjadi asas kepada kajian lanjutan di masa hadapan, seperti pembangunan modul khas atau kajian keberkesanan sesuatu pendekatan dalam jangka masa panjang.

5. Kepentingan kepada Pembangunan Profesional Guru

Selain itu, kajian ini membuka ruang untuk pembangunan profesional guru-guru al-Quran dalam menyesuaikan diri dengan teknologi serta pendekatan andragogi moden. Guru yang sebelum ini hanya mengajar secara bersemuka boleh menjadikan kajian ini sebagai titik tolak untuk lebih yakin menceburi bidang pengajaran dalam talian secara lebih berkesan.

1.7 Definisi Istilah

1. Tilawah al-Quran

Merujuk kepada bacaan al-Quran secara bertajwid mengikut riwayat Hafs ‘an ‘Asim, termasuk aspek makhraj huruf, sifat huruf, dan hukum tajwid. Dalam konteks kajian ini, tilawah melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka atau dalam talian yang berpaksikan pendekatan talaqqi dan musyafahah.

2. Pembelajaran Dalam Talian

Merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melalui medium digital seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Video Call, dan platform seumpamanya. Kajian ini memberi tumpuan kepada sesi pembelajaran tilawah al-Quran yang berlaku secara dalam talian sepenuhnya atau secara hibrid (gabungan dalam talian dan bersemuka).

3. Guru al-Quran

Individu yang mempunyai kelayakan dan pengalaman dalam mengajar bacaan al-Quran, sama ada secara formal atau tidak formal, dan yang telah melaksanakan sesi pengajaran secara dalam talian kepada golongan dewasa.

4. Pelajar Dewasa

Merujuk kepada individu berusia 18 tahun ke atas yang telah melepasi fasa pendidikan formal dan mengikuti pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Golongan ini termasuk individu yang bekerja, suri rumah, pesara, dan lain-lain yang mengikuti kelas al-Quran secara sukarela mengikut masa dan keperluan mereka.

5. Talaqqi dan Musyafahah

Merujuk kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran al-Quran secara langsung antara guru dan pelajar. Talaqqi bermaksud pelajar membaca di hadapan guru untuk disemak dan dibetulkan, manakala musyafahah menekankan interaksi lisan secara bersemuka. Dalam konteks kajian ini, kedua-duanya merangkumi pelaksanaan secara fizikal dan juga dalam talian melalui video secara langsung.

6. Pasca Pandemik COVID-19

Merujuk kepada tempoh selepas sekatan pergerakan dan keperluan pembelajaran dalam talian akibat pandemik COVID-19 telah ditamatkan, khususnya bermula

tahun 2022 dan seterusnya, apabila pembelajaran secara dalam talian menjadi pilihan bebas dan bukan lagi keperluan darurat.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

Pembelajaran secara dalam talian bukan lagi sekadar satu kaedah alternatif, malah telah berkembang menjadi pendekatan utama dalam pelbagai bidang pendidikan, termasuk dalam pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), berserta kemunculan platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp, telah memudahkan pelaksanaan kelas tilawah secara maya dengan lebih fleksibel dan meluas. Fenomena ini menjadi lebih ketara semasa penularan pandemik COVID-19 apabila pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan, lalu mendorong pelbagai institusi dan individu beralih kepada kaedah dalam talian. Walaupun keadaan telah kembali pulih, penggunaan kaedah ini kekal diteruskan, khususnya dalam kalangan pelajar dewasa, sebagai satu pendekatan yang dapat menyesuaikan diri dengan keperluan gaya hidup semasa dan cabaran masa. Beberapa kajian turut menunjukkan bahawa pembelajaran al-Quran secara dalam talian bukan sahaja relevan selepas pandemik, malah berpotensi untuk terus berkembang dengan syarat adanya sokongan teknologi, pedagogi bersesuaian, serta penyesuaian strategi guru dan pelajar (Mawaddah Allam, 2021; Alkhudiry & Alahdal, 2021).

Namun begitu, pelaksanaan pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian melibatkan pelbagai cabaran dan pertimbangan yang memerlukan penelitian. Hal ini

kerana pembelajaran al-Quran secara tradisional amat bergantung kepada interaksi fizikal antara guru dan pelajar, khususnya dalam amalan talaqqi dan musyafahah yang memerlukan ketelitian dalam sebutan dan pendengaran. Penggunaan medium dalam talian menimbulkan persoalan tentang keberkesanan pendekatan ini terutamanya dari aspek penyampaian, interaksi, dan penilaian bacaan pelajar. Justeru, kajian literatur ini bertujuan meneliti pelbagai dapatan kajian lampau yang menyentuh isu-isu berkaitan pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian, khususnya dalam konteks pelajar dewasa, serta mengenal pasti ruang dan jurang yang masih belum diteroka secara mendalam.

2.2 Motivasi dalam Pembelajaran Tilawah al-Quran Secara Dalam Talian

Motivasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberkesanan pembelajaran, terutamanya dalam kalangan pelajar dewasa yang tidak terikat dengan sistem pendidikan formal. Dalam konteks pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian, motivasi pelajar dan guru menjadi asas kepada kesinambungan dan keberhasilan proses pembelajaran, terutamanya selepas fasa darurat pandemik COVID-19.

2.2.1 Motivasi Pelajar Dewasa untuk Terus Belajar secara Dalam Talian

Menurut Alkhudiry dan Alahdal (2021), pelajar menunjukkan tahap kepuasan yang tinggi terhadap pembelajaran dalam talian apabila mereka merasakan hubungan dengan guru adalah baik (*relatedness*) dan apabila mereka berasa kompeten dalam pembelajaran. Kajian ini, yang menggunakan teori *Cognitive Evaluation Theory*, menunjukkan bahawa motivasi intrinsik pelajar boleh ditingkatkan dengan memberikan mereka lebih kawalan terhadap pembelajaran dan dengan sokongan sosial yang kukuh. Ini selari dengan dapatan Yahya, Rahman dan Siddiq (2022) yang mendapati bahawa walaupun pelajar pada mulanya terpaksa menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam talian secara mendadak,

ramai yang akhirnya menunjukkan penerimaan yang positif dan prestasi yang setaraf dengan pembelajaran bersemuka.

Namun, mereka juga mendapati wujudnya keletihan (online learning fatigue) apabila tempoh pembelajaran dalam talian berlanjutan tanpa variasi pendekatan dan interaksi. Hal ini memperlihatkan bahawa motivasi pelajar tidak semata-mata bergantung kepada teknologi, tetapi juga kepada reka bentuk pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan emosi dan sosial mereka.

2.2.2 Motivasi Guru: Dorongan Profesional dan Peribadi

Bagi guru pula, motivasi untuk mengajar secara dalam talian sangat bergantung kepada dua faktor utama: kemudahan teknologi dan keinginan peribadi untuk terus menyumbang dalam bidang pengajian al-Quran. Mawaddah Allam (2021) dalam kajian kualitatifnya mendapati bahawa guru yang biasa menggunakan teknologi dan mempunyai keselesaan dalam menyampaikan ilmu secara digital menunjukkan kecenderungan yang tinggi untuk meneruskan kelas dalam talian walaupun selepas pandemik. Malah, ada guru yang menyatakan bahawa pengajaran dalam talian lebih fleksibel, tidak memerlukan kos logistik, dan membolehkan mereka mencapai lebih ramai pelajar dalam pelbagai lokasi.

Walau bagaimanapun, bagi guru yang kurang mahir dalam teknologi atau yang lebih selesa dengan pengajaran bersemuka, pembelajaran dalam talian dianggap mencabar dan memenatkan. Di sinilah letaknya kepentingan latihan berterusan dan pembangunan profesional dalam kalangan guru-guru al-Quran agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan landskap pendidikan pasca pandemik.

2.3 Cabaran dan Strategi Penyesuaian dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran tilawah secara dalam talian tidak terlepas daripada pelbagai cabaran, khususnya dalam aspek teknikal dan pedagogi. Guru dan pelajar perlu menyesuaikan diri dengan kaedah baharu ini secara pantas, sekali gus memerlukan strategi penyesuaian yang berkesan untuk memastikan keberlangsungan dan keberkesanan pembelajaran.

2.3.1 Cabaran Teknikal: Peranti, Audio dan Sambungan Internet

Antara cabaran yang paling ketara adalah masalah teknikal seperti sambungan internet yang tidak stabil, kualiti audio yang rendah, dan penggunaan peranti yang tidak sesuai. Mawaddah Allam (2021) melaporkan bahawa guru menghadapi kesukaran untuk menilai bacaan pelajar dengan tepat sekiranya audio tidak jelas atau jika pelajar tidak menggunakan alat pendengar yang baik. Cabaran ini turut dilaporkan dalam bidang lain oleh Lestari et al. (2022), di mana pelajar perubatan gigi sukar mengikuti kelas praktikal secara dalam talian kerana masalah komunikasi dua hala yang terbatas dan gangguan teknikal yang kerap berlaku.

Kajian tersebut membuktikan bahawa keberkesanan pembelajaran dalam talian sangat bergantung kepada infrastruktur teknologi yang mantap. Dalam konteks pembelajaran tilawah, di mana ketepatan makhraj dan sifat huruf amat penting, masalah audio atau video boleh menjejaskan proses pembetulan bacaan secara langsung (live correction).

2.3.2 Strategi Penyesuaian oleh Guru dan Pelajar

Bagi mengatasi cabaran ini, guru dan pelajar telah mula membangunkan strategi penyesuaian yang pelbagai. Antara strategi yang dikenal pasti dalam kajian Wan Khairul

Firdaus et al. (2017) ialah penggunaan platform mudah alih seperti WhatsApp, Telegram dan Google Meet yang lebih mudah dicapai oleh pelajar. Selain itu, mereka mencadangkan integrasi kaedah pembelajaran mudah alih (mobile learning) sebagai pendekatan masa depan dalam pengajaran al-Quran, kerana fleksibiliti dan sifat sendiri yang dimilikinya.

Dalam pada itu, prinsip andragogi seperti yang digariskan oleh Arutmayanti dan Hiryanto (2023) juga menjadi panduan kepada guru untuk menyesuaikan gaya pengajaran mereka dengan keperluan pelajar dewasa. Pendekatan seperti pembelajaran berdasarkan masalah (problem-based learning), pembelajaran kolaboratif, dan penggunaan modul interaktif membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan tidak bergantung sepenuhnya kepada guru.

Pelajar juga dilihat lebih bersedia untuk menguruskan masa mereka sendiri, memilih waktu yang sesuai untuk sesi pengajian, dan menyusun jadual belajar berdasarkan keutamaan peribadi. Ini selari dengan pendekatan self-directed learning yang dianjurkan dalam teori andragogi.

2.4 Keberkesanan Pembelajaran Tilawah Secara Dalam Talian

Keberkesanan sesuatu pendekatan pembelajaran sering diukur melalui dua dimensi utama: pencapaian pembelajaran (learning outcomes) dan persepsi pelajar serta guru terhadap pengalaman pembelajaran tersebut. Dalam konteks pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian, wujud persoalan sama ada elemen-elemen kritikal dalam pembelajaran bacaan seperti makhraj, sifat huruf dan intonasi dapat disampaikan dengan tepat tanpa interaksi fizikal.

Kajian oleh Yahya, Rahman dan Siddiq (2022) menunjukkan bahawa tiada perbezaan ketara dalam prestasi bacaan pelajar antara kelas bersemuka dan kelas dalam

talian. Kajian tersebut melibatkan lebih 900 pelajar dan mendapati bahawa pengajaran dalam talian tidak menjejaskan pencapaian bacaan pelajar secara statistik. Namun, wujud cabaran dalam aspek persepsi pelajar yang merasakan interaksi dalam talian kurang mesra dan lebih pasif, serta tanda-tanda keletihan apabila pembelajaran dalam talian dilakukan dalam jangka panjang.

Alkhudiry dan Alahdal (2021) pula menekankan bahawa keberkesanan pembelajaran dalam talian sangat berkait rapat dengan sokongan psikososial yang diterima pelajar. Apabila pelajar merasa disokong dan diiktiraf oleh guru, motivasi dan keberkesanan pembelajaran akan meningkat. Dapatan ini disokong oleh Mawaddah Allam (2021) yang melaporkan bahawa guru yang memberi maklum balas segera dan membina terhadap bacaan pelajar menunjukkan hasil pembelajaran yang lebih memberangsangkan berbanding guru yang hanya menilai secara umum.

Walaupun keberkesanan teknikal boleh diukur melalui prestasi, keberkesanan pedagogi memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kesesuaian kaedah, hubungan antara guru dan pelajar, serta fleksibiliti pembelajaran.

2.5 Kesesuaian Kaedah Talaqqi dan Musyafahah dalam Talian

Kaedah talaqqi dan musyafahah merupakan tunjang utama dalam pengajaran bacaan al-Quran secara tradisional. Menurut Nor Hafizi et al. (2018), talaqqi ialah kaedah di mana pelajar membaca di hadapan guru, manakala musyafahah menekankan pembetulan bacaan secara lisan dan visual oleh guru, serta disampaikan secara bersanad. Kaedah ini telah terbukti berkesan dalam memastikan ketepatan sebutan dan kefasihan bacaan kerana ia melibatkan interaksi langsung dan bersemuka. Walaupun terdapat pandangan bahawa talaqqi memerlukan penglihatan visual terhadap pelajar hal ini masih terbuka kepada perbincangan akademik.

Namun, apabila diaplikasikan dalam konteks dalam talian, beberapa isu mula timbul. Antara cabaran utama ialah ketidakmampuan guru untuk melihat pergerakan bibir atau lidah pelajar, terutama jika kamera tidak dibuka atau kualiti video tidak memuaskan. Sebahagian sifat huruf seperti ismam, imalah, dan roum sukar dikenalpasti hanya melalui audio, apatah lagi jika terdapat gangguan bunyi latar.

Mawaddah Allam (2021) melaporkan bahawa guru menggunakan pelbagai kaedah penyesuaian untuk mengekalkan keberkesanan talaqqi secara dalam talian. Antaranya ialah mewajibkan pelajar menggunakan mikrofon berkualiti tinggi, mengadakan sesi ulang kaji secara individu, serta memberi latihan bacaan berbentuk rakaman yang dinilai kemudian. Di samping itu, sesetengah guru menggabungkan sesi dalam talian dengan pertemuan fizikal berkala.

Walaupun terdapat kekangan, kajian-kajian menunjukkan bahawa prinsip talaqqi dan musyafahah masih boleh diterapkan dalam bentuk yang diubah suai, selagi mana fokus terhadap ketepatan bacaan dan maklum balas terus dikekalkan.

2.6 Amalan Terbaik dalam Pengajaran Tilawah Secara Dalam Talian

Pengajaran bacaan al-Quran secara dalam talian memerlukan guru mengadaptasi amalan-amalan baharu yang sesuai dengan keperluan teknologi dan pedagogi abad ke-21. Nur Hidayah Lazim et al. (2020) melalui kajian reka bentuk MOOC untuk pembelajaran tilawah telah membangunkan satu kerangka yang mengenal pasti elemen penting bagi memastikan keberkesanan pengajaran secara maya. Elemen tersebut termasuklah reka bentuk kandungan yang interaktif, struktur modul yang sistematik, penglibatan pelajar melalui aktiviti penilaian sendiri, serta penggunaan platform yang mesra pengguna.

Antara amalan terbaik yang dikenal pasti termasuklah penggunaan platform video dua hala seperti Zoom dengan tetapan kualiti audio tinggi, penyediaan bahan bantu

mengajar seperti rakaman bacaan, dan sistem pemarkahan bacaan yang jelas. Guru juga digalakkan untuk memberi maklum balas segera terhadap bacaan pelajar serta mendorong pelajar merekod dan menilai bacaan sendiri sebelum sesi kelas.

Dalam konteks pelajar dewasa, pendekatan self-paced dan asynchronous learning turut dilihat berkesan. Ini memberi ruang kepada pelajar untuk menyesuaikan sesi pembelajaran dengan jadual harian mereka tanpa menjejaskan komitmen kerja atau keluarga. Hal ini turut menyokong dapatan Arutmayanti dan Hiryanto (2023) yang menekankan pentingnya fleksibiliti dalam pendidikan dewasa.

2.7 Jurang Kajian

Walaupun wujud peningkatan dalam kajian berkaitan pembelajaran al-Quran secara dalam talian sejak pandemik COVID-19, terdapat beberapa jurang penting yang masih belum diberi perhatian secara menyeluruh oleh penyelidik terdahulu.

Pertama, kajian secara khusus terhadap pengalaman guru dan pelajar dewasa dalam konteks pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian masih terhad. Kebanyakan kajian sedia ada memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran Islam secara umum, pembelajaran al-Quran secara teori, atau pembelajaran dalam kalangan pelajar institusi formal. Kajian seperti oleh Mawaddah (2021) dan Yahya et al. (2022) menyentuh pengalaman pembelajaran dalam talian secara umum, namun belum menfokuskan kepada dinamik pembelajaran tilawah yang memerlukan elemen talaqqi, pembedulan bacaan dan penghayatan yang berbeza.

Kedua, kepelbagaian pendekatan guru dalam melaksanakan kelas tilawah secara dalam talian masih kurang diteroka. Kajian sedia ada belum meneliti secara perbandingan bagaimana guru mengadaptasi strategi, memilih platform, atau menetapkan syarat teknikal seperti keperluan kamera dan audio. Kepelbagaian ini penting untuk difahami

agar dapat dikenal pasti amalan terbaik (best practices) yang sesuai bagi konteks pelajar dewasa dan pembelajaran tilawah.

Ketiga, motivasi guru dan pelajar untuk terus mengekalkan kaedah pembelajaran tilawah secara dalam talian selepas fasa pandemik juga kurang diberi penekanan. Sebahagian besar kajian memberi fokus kepada fasa peralihan atau darurat semasa pandemik, namun kajian terhadap motivasi jangka panjang — sama ada bersifat profesional, spiritual atau praktikal — masih jarang diketengahkan dalam konteks tilawah al-Quran.

Keempat, wujud kekeliruan atau kekurangan penelitian terhadap kesesuaian kaedah tradisional seperti talaqqi dan musyafahah apabila diaplikasikan dalam persekitaran digital. Walaupun terdapat pandangan bahawa keberkesanan talaqqi bergantung kepada pemerhatian visual, belum banyak kajian yang mengupas kemungkinan dan keterbatasan pendekatan ini secara analitik dalam pembelajaran atas talian.

Akhirnya, tiada kajian tempatan yang secara eksplisit menggabungkan perspektif guru dan pelajar dewasa untuk memahami cabaran, motivasi, dan strategi dalam konteks tilawah dalam talian. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dan menyumbang kepada pembangunan amalan pengajaran dan pembelajaran tilawah yang lebih berkesan serta relevan dengan keperluan semasa.

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan

Bab ini menghuraikan pendekatan penyelidikan yang digunakan dalam menjalankan kajian berkaitan pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian dalam kalangan pelajar dewasa. Ia merangkumi reka bentuk kajian, pemilihan peserta, kaedah pengumpulan dan analisis data, serta pertimbangan etika sepanjang kajian. Tujuan bab ini adalah untuk memastikan pelaksanaan kajian adalah sistematik, sahih dan boleh dipercayai, serta bertepatan dengan objektif kajian.

3.2 Reka Bentuk Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk kajian kes. Reka bentuk ini dipilih kerana ia memberi ruang untuk meneroka pengalaman individu secara mendalam, terutamanya apabila melibatkan isu-isu bersifat subjektif seperti motivasi, cabaran dan pendekatan pengajaran atau pembelajaran. Pendekatan ini juga membolehkan pengkaji memahami konteks sebenar yang dihadapi oleh pelajar dewasa dan guru tilawah al-Quran dalam talian.

3.3 Sampel dan Lokasi Kajian

3.3.1 Lokasi Kajian

Kajian ini dijalankan sepenuhnya dalam talian. Sesi temu bual dilaksanakan melalui platform Zoom, selaras dengan fokus kajian yang meneliti amalan pembelajaran tilawah al-Quran dalam persekitaran digital.

3.3.2 Pemilihan Sampel

Terdapat dua kumpulan responden utama dalam kajian ini:

1. Guru al-Quran yang berpengalaman mengajar tilawah al-Quran secara dalam talian sekurang-kurangnya dua tahun secara konsisten. Semua guru ini mengendalikan kelas secara interaktif dua hala dan bukan sekadar siaran langsung atau rakaman. Mereka dipilih secara pensampelan bertujuan (*purposive sampling*) berdasarkan reputasi dalam bidang pengajaran al-Quran serta kualiti perkongsian ilmu di media sosial. Kesemua guru juga mempunyai kelayakan akademik dalam bidang Qiraat dan/atau tauliah mengajar al-Quran daripada institusi negeri masing-masing.
2. Pelajar dewasa yang mengikuti pembelajaran al-Quran secara dalam talian secara dua hala sekurang-kurangnya selama satu tahun. Mereka terdiri daripada golongan pasca pendidikan formal — termasuk pesara dan individu yang masih bekerja. Tiada seorang pun daripada kalangan pelajar yang masih berada dalam institusi pengajian formal.

3.3.3 Kriteria Inklusif dan Eksklusif

1. Inklusif: Pelajar dewasa pasca pendidikan formal; guru dan pelajar yang terlibat dalam sesi pembelajaran dua hala.

2. Eksklusif: Individu yang masih belajar secara formal; pengajar atau pelajar yang hanya terlibat dalam pembelajaran sehala seperti siaran langsung atau video rakaman kerana tiada interaksi mahupun penilaian kemajuan.

3.4 Kaedah Pengumpulan Data

Data utama kajian ini dikumpul melalui kaedah temu bual separa berstruktur yang dijalankan secara dalam talian menggunakan Zoom. Temu bual membolehkan pengkaji memperoleh maklumat yang lebih mendalam dan terbuka daripada responden. Kaedah ini juga memberi ruang untuk responden berkongsi pengalaman dan pandangan mereka secara bebas serta membolehkan pengkaji meneroka tema-tema baru yang tidak dirancang tetapi relevan kepada kajian.

Kaedah soal selidik tidak digunakan kerana ia cenderung membataskan ruang penerokaan isu-isu penting yang mungkin timbul semasa perbualan.

3.5 Instrumen Kajian

Instrumen utama kajian ini ialah panduan temu bual yang dibangunkan berdasarkan objektif kajian dan tema-tema dalam sorotan literatur. Soalan dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

- Bahagian A: Pengenalan & Latar Belakang
 1. Sila perkenalkan diri.
 2. Sudah berapa lama terlibat dalam pembelajaran/pengajaran tilawah al-Quran secara dalam talian?
 3. Bagaimana anda mula terlibat?
- Bahagian B: Pengalaman Pembelajaran/Pengajaran
 - Untuk Pelajar:

1. Apa yang mendorong anda belajar?
 2. Bagaimana sesi pembelajaran biasa berjalan?
 3. Apakah aspek yang paling membantu?
- Untuk Guru:
 1. Apa yang mendorong anda mengajar?
 2. Apakah kaedah atau alat pengajaran yang digunakan?
 3. Apakah yang berkesan untuk pelajar dewasa?
 - Bahagian C: Cabaran
 1. Apakah cabaran utama yang dihadapi?
 2. Bagaimana anda mengatasinya?
 - Bahagian D: Keberkesanan & Cadangan
 1. Sejauh mana keberkesanan pembelajaran ini?
 2. Bagaimana anda menilai kemajuan pelajar?
 3. Bolehkan ia menggantikan pembelajaran bersemuka?
 4. Apa cadangan penambahbaikan?
 - Bahagian E: Penutup
 1. Ada apa-apa lagi yang ingin dikongsikan?
 2. Nasihat untuk guru atau pelajar lain?

Soalan-soalan tambahan dikemukakan jika tema baru muncul semasa sesi temu

bual. Panduan penuh temu bual dilampirkan dalam Lampiran A

3.6 Prosedur Kajian

1. Responden dikenal pasti dan dihubungi secara langsung melalui mesej di media sosial (Facebook/WhatsApp). Contoh pelawaan dan persetujuan responden boleh dilihat pada Lampiran B.

2. Pengenalan kepada kajian dan tujuan temu bual dijelaskan, termasuk penegasan bahawa rakaman hanya untuk tujuan analisis dan tidak akan disiarkan semula.
3. Setelah bersetuju, peserta ditawarkan tarikh dan masa temu bual. Pautan Zoom dihantar melalui mesej.
4. Sesi temu bual dijalankan secara dalam talian dan dirakam menggunakan fungsi rakaman Zoom. Contoh paparan Zoom semasa sesi temu bual ditunjukkan dalam Rajah 1,

Rajah 1: Contoh temu bual melalui Zoom..

5. Rakaman disimpan dalam storan dan digunakan untuk transkripsi serta analisis.

3.7 Kaedah Analisis Data

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis tematik untuk menganalisis data temu bual. Analisis ini bertujuan untuk mengenal pasti corak, tema, dan makna yang muncul daripada pengalaman responden, sejajar dengan persoalan kajian. Proses analisis dijalankan secara gabungan antara kaedah manual dan bantuan kecerdasan buatan (ChatGPT). Langkah-langkahnya adalah seperti berikut:

1. Rakaman temu bual diulang semula dan disemak oleh penyelidik bagi memastikan ketepatan isi kandungan serta mengenal pasti gangguan atau bahagian yang tidak relevan.
2. Rakaman kemudian disunting menggunakan perisian PowerDirector 365 bagi membuang bahagian yang terganggu secara teknikal, sunyi terlalu lama, atau tidak berkaitan dengan isi kajian. Rajah 2 menunjukkan paparan suntingan dalam PowerDirector 365.

Rajah 2: Contoh proses pembersihan rakaman menggunakan PowerDirector 365

3. Rakaman yang telah disunting dimuat naik ke Gladia untuk menjana transkrip kasar secara automatik. Gladia ialah sebuah perisian transkripsi automatik berasaskan kecerdasan buatan (AI) yang direka untuk menukar rakaman audio atau video kepada teks secara pantas dan efisien. Dalam kajian ini, Gladia digunakan untuk menjimatkan masa dalam penjanaan transkrip awal bagi setiap sesi temu bual. Walaupun hasil transkripsi daripada Gladia bersifat kasar dan mengandungi kesilapan ejaan serta struktur ayat, ia memberi asas yang berguna untuk proses pembersihan dan pengekodan lanjut.

4. Seterusnya, transkrip mentah yang dijana oleh Gladia dimuat naik ke dalam ChatGPT, yang digunakan untuk menyemak ketepatan kandungan secara kontekstual dan bukan sekadar ejaan. Melalui rujukan silang antara transkrip dan rakaman asal, ChatGPT membantu penyelidik memurnikan dan membetulkan:

- Kesilapan ejaan atau ayat tergantung,
- Transkripsi yang salah akibat bunyi kabur atau pertindihan suara,
- Struktur ayat yang tidak lengkap atau tidak mencerminkan maksud asal responden,
- Penukaran istilah yang lebih sesuai dengan konteks tempatan atau istilah teknikal tilawah.

Proses ini dilakukan secara iteratif, di mana transkrip dibersihkan dalam segmen kecil (mengikut minit atau tema), dan hasilnya disemak semula oleh penyelidik bagi memastikan setiap pembetulan selari dengan maksud asal responden. Kaedah ini memberi jaminan bahawa transkrip akhir adalah sah, tepat dan mewakili mesej sebenar responden. Rajah 3 dan Rajah 4 menunjukkan contoh transkrip temu bual sebelum dan selepas dibersihkan.

Speaker 0 | 00:00.100

Untuk bahagian pertama ni, Puan boleh perkenalkan diri secara ringkas. Lebih kepada nama, umur dan mungkin sedikit apa kata, keselesaan Puan dengan ICT. Macam mana tahap keselesaan Puan dengan ICT kan, dengan teknologi maklumat ni. Dan bila Puan mula belajar online?

Speaker 1 | 00:29.612

Bismillahirrahmanirrahim nama saya Marizan binti Ghazali umur 56 saya mula ikutkan dengan ICT ni online ni dah lama jugalah sebab sebab soal ni saya bekerja ada lebih kurang 7-8 tahun jugalah sebab ada proses masa kerja ada sekarang online ada kelas online semua saya ikut ni lah kira puan dah ICT ni bagi puan rasa agak selesa dah dengan ICT.

Speaker 0 | 00:57.614

Waktu kerja lagi. Dia sebagai apa tu?

Speaker 1 | 01:01.478

Jururawat.

Rajah 3: Contoh transkrip mentah daripada Gladia

Pengenalan dan Latar Belakang ICT

00:00 – 01:02

Interviewer: Untuk bahagian pertama ni, puan boleh perkenalkan diri secara ringkas.

Nama, umur, dan tahap keselesaan puan dengan ICT serta bila puan mula belajar online?

④

Puan Marizan:

Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Marizan binti Ghazali, umur 56 tahun. Saya sudah agak lama juga berkenalan dengan ICT, lebih kurang 7–8 tahun, sebab waktu kerja memang dah guna. Sekarang ni pun ada kelas online yang saya ikut. Jadi, boleh kata saya dah selesa dengan ICT ni.

Interviewer: Waktu kerja tu sebagai apa?

Puan Marizan: Sebagai jururawat.

Rajah 4: Contoh transkrip yang telah dimurnikan

5. Transkrip yang telah dibersihkan kemudian dilabelkan mengikut watak (penyelidik / responden) dan isi kandungannya dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan persoalan kajian. Contoh transkrip yang telah dibersihkan boleh dilihat pada Lampiran C.
6. Proses pengkodan awal dilakukan untuk mengenal pasti tema-tema yang berulang, diikuti dengan pengelompokan dan pemurnian tema bagi menghasilkan pemahaman menyeluruh terhadap dapatan. Boleh dilihat jadual analisis tematik pada Lampiran D dan Lampiran E.
7. Dengan pendekatan ini, analisis dijalankan secara sistematik, menyeluruh dan telus dalam mengenal pasti dapatan kajian yang sahih dan berkaitan dengan objektif penyelidikan. Rajah 3.

3.8 Kebolehpercayaan dan Keabsahan Data

1. Variasi responden: Guru dan pelajar yang ditemu bual datang daripada pusat atau latar institusi yang berbeza. Pelajar tidak belajar di bawah guru yang sama.
2. Penggunaan pelbagai sumber: Rakaman audio, video, dan transkrip disemak secara berlapis untuk mengurangkan salah tafsir.

3. Refleksi berterusan: Pengkaji menjalankan refleksi sendiri terhadap proses dan keputusan analisis untuk mengurangkan bias peribadi.

3.9 Etika Kajian

Kajian ini mematuhi prinsip-prinsip etika dalam penyelidikan:

1. Persetujuan dimaklumkan (informed consent) diperoleh sebelum sesi bermula.
2. Identiti responden dirahsiakan sepenuhnya dan hanya nama samaran digunakan dalam laporan.
3. Data disimpan dengan selamat, dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja.
4. Tiada sebarang paksaan dikenakan ke atas responden, dan mereka bebas untuk menarik diri pada bila-bila masa.

3.10 Rumusan

Bab ini telah menghuraikan metodologi kajian yang digunakan bagi mencapai objektif kajian dengan teliti dan sistematik. Pendekatan kualitatif kajian kes, penggunaan temu bual separa berstruktur, dan analisis tematik memberi ruang untuk meneroka pengalaman sebenar guru dan pelajar dewasa dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Pemilihan peserta secara bertujuan serta langkah-langkah etika yang diambil memastikan hasil kajian ini bersifat sahih, berkualiti, dan beretika.

BAB 4

HASIL KAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Pendahuluan

Bab ini membentangkan dapatan kajian berdasarkan temu bual bersama lapan orang responden, iaitu empat orang guru al-Quran dan empat orang pelajar dewasa yang terlibat dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Semua data dianalisis secara analisis tematik, dan dibahagikan mengikut tiga persoalan kajian utama, iaitu: (i) faktor yang menggalakkan pembelajaran tilawah secara dalam talian, (ii) pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan, dan (iii) cabaran yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut.

Setiap dapatan disokong dengan petikan temu bual dan dibincangkan secara kritikal, termasuk aspek yang bertentangan dengan kajian lepas seperti isu kamera dalam talaqqi dan ikhtilat digital. Bahagian ini juga merangkumi perbandingan antara persepsi guru dan pelajar serta perbincangan dengan literatur dalam Bab 2.

4.2 Dapatan Mengikut Persoalan Kajian

4.2.1 Persoalan Kajian 1: Apakah Faktor-Faktor Yang Mendorong Guru Dan Pelajar Dewasa Untuk Meneruskan Pembelajaran Tilawah Al-Quran Secara Dalam Talian Selepas Pandemik COVID-19?

Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru dan pelajar dewasa terdorong untuk meneruskan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian berdasarkan tiga faktor utama. Pertama, faktor kemudahan dan fleksibiliti dari segi masa dan tempat membolehkan penglibatan yang lebih konsisten tanpa mengganggu komitmen harian. Kedua, pengalaman pembelajaran semasa pandemik telah memperkenalkan dan membiasakan mereka dengan platform dalam talian. Ketiga, ia kini menjadi satu keperluan dan norma baharu, sejajar dengan gaya hidup moden dan mobiliti tinggi dalam kalangan masyarakat dewasa masa kini.

4.2.1.1 Kemudahan dan Fleksibiliti

Kedua-dua pelajar dan guru menyatakan bahawa pembelajaran secara dalam talian menawarkan fleksibiliti tinggi dari segi masa dan lokasi. Bagi pelajar dewasa, ini membolehkan mereka menyesuaikan sesi pembelajaran mengikut rutin harian seperti kerja dan tanggungjawab keluarga.

Pelajar A menyatakan:

" Saya rasa saya boleh je belajar secara fizikal. Dulu pun saya pergi kelas agama kat Damansara. Tapi masa saya buat kerja penghantaran, memang kacau sikit. Contohnya, kalau kelas pukul 11 pagi, saya tak boleh ambil job jauh sebab tak sempat balik rumah. Kadang-kadang tak dapat pergi kelas langsung." (Pelajar A)

Pelajar C pula menekankan ruang untuk meneruskan pembelajaran walaupun dalam keadaan bermusafir:

" Kalau cuti, saya boleh bawa telefon dan tetap belajar dari tempat saya bercuti. Kelas tak perlu ditangguhkan.." (Pelajar C)

Guru D berkongsi pula bahawa fleksibiliti ini membolehkan beliau menyantuni pelajar daripada mana-mana lokasi:

"Sebab ada pelajar dari luar kawasan saya – dari negeri lain juga. Ada dari Sabah, Pahang. Masa PKP dulu kami buat pemasaran, jadi ramai pelajar dari seluruh negara. Sampai sekarang masih ada permintaan untuk kelas online."

(Guru D)

Kelas dalam talian juga dilihat lebih selesa kerana suasana pembelajaran yang kurang formal, serta membolehkan pelajar belajar dalam persekitaran sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Pelajar D

"Belajar online mudah, boleh tentukan masa sendiri dan tak perlu keluar rumah."

(Pelajar D)

4.2.1.2 Pengaruh Pengalaman Semasa Pandemik COVID-19

Pengalaman semasa pandemik menjadi titik tolak kepada normalisasi pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Ramai pelajar dan guru menyatakan bahawa mereka mula berasa selesa dan yakin dengan kaedah ini sepanjang tempoh tersebut, dan mengekalkannya walaupun selepas peralihan ke fasa endemik.

Pelajar D berkongsi:

"Sebelum pandemik belajar secara fizikal (guru ke rumah), kemudian teruskan online semasa PKP" (Pelajar D)

Guru A turut menjelaskan perubahan besar dalam komposisi kelasnya:

"Sebelum tu nisbah kelas saya 20% online, 80% fizikal. Sekarang terbalik — 80% online." (Guru A)

Guru B turut menjelaskan pembelajaran dalam talian menarik minat demografi yang lebih luas:

"Golongan profesional semakin ramai mula belajar — pensyarah universiti, ketua pengarah operasi, bekas artis." (Guru B)

Ini menunjukkan bahawa penggunaan pembelajaran dalam talian telah berkembang daripada satu langkah sementara kepada satu amalan tetap dalam kalangan pelajar dan guru. Bahkan ianya lebih menarik minat demografi pekerja profesional yang sukar menyusun kelapangan untuk ke kelas fizikal.

4.2.1.3 Keperluan dan Norma Baharu

Selain faktor pengalaman dan fleksibiliti, pembelajaran dalam talian turut dilihat sebagai suatu keperluan serta norma baharu dalam kalangan pelajar dewasa dan guru selepas pandemik. Dalam konteks kehidupan moden yang semakin sibuk dan terikat dengan rutin kerja serta keluarga, kaedah dalam talian menawarkan penyelesaian yang praktikal dan lestari.

Guru A memberi contoh keperluan Muslimat:

"Jadi mereka pilih kelas seorang-seorang sebab itu lebih sesuai untuk gaya pembelajaran mereka. Dan kalau perempuan, lebih selesa di rumah sendiri."

(Guru A)

Guru C turut menyatakan bahawa pembelajaran dalam talian bukan sahaja relevan semasa PKP, tetapi menjadi sebahagian daripada gaya hidup masa kini:

"Saya sendiri buka kelas online sebab saya banyak bermusafir. Kalau saya terikat dengan satu tempat, nanti susah nak ajar Al-Quran sebab saya selalu ke sana sini. Maka saya buat kelas online supaya orang masih boleh belajar walaupun saya tak ada di lokasi tersebut." (Guru C)

Ini menunjukkan bahawa pembelajaran secara dalam talian telah melangkaui sekadar pilihan alternatif dan kini menjadi sebahagian daripada budaya pembelajaran yang diharapkan dan diterima dalam kalangan masyarakat dewasa.

Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan bahawa pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian selepas pandemik kekal relevan kerana ia memenuhi keperluan praktikal dan realiti hidup semasa pelajar dewasa. Kemudahan dan fleksibiliti masa serta tempat membolehkan pelajar menyusun jadual mengikut kesesuaian kerja dan keluarga. Pengalaman semasa pandemik pula menjadikan pembelajaran dalam talian satu kebiasaan yang terus diamalkan. Tambahan lagi, ia kini menjadi sebahagian daripada norma baharu dalam landskap pendidikan tidak formal, terutamanya untuk pelajar dewasa yang mencari alternatif pembelajaran yang lestari.

4.2.2 Persoalan Kajian 2: Bagaimanakah pendekatan dan keutamaan guru serta pelajar berbeza dalam melaksanakan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian?

Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan ketara dalam pendekatan dan keutamaan antara guru dan pelajar dewasa dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Perbezaan ini dapat dilihat dari segi gaya pengajaran, keutamaan interaksi, kaedah pembelajaran, dan keanjalan penggunaan teknologi.

4.2.2.1 Pemilihan Platform Pembelajaran

Salah satu aspek utama dalam pendekatan guru dan pelajar terhadap pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian ialah pemilihan platform yang digunakan. Dapatan menunjukkan bahawa tiga platform paling popular dalam kalangan responden ialah Google Meet, Zoom, dan WhatsApp. Pemilihan platform ini dipengaruhi oleh keperluan teknikal, kebolehcapaian pelajar, serta pertimbangan kos.

Dalam kalangan guru, dua kriteria utama dalam pemilihan platform ialah yuran penggunaan (kos) dan fungsi (utility). Guru A dan Guru D kedua-duanya memilih untuk menggunakan Google Meet. Antara factor utama Google Meet menjadi pilihan mereka ialah adaptasi awal. Google Meet lebih awal dilancarkan berbanding Zoom. Selain daripada itu, Google Meet juga digunakan dalam kalangan institusi-institusi Pendidikan di Malaysia dan ini menjadikannya lebih dikenali dan serasi dengan kebanyakan orang.

“Bila dah okay, saya terus tukar 100% ke Google Meet. Sebab Zoom ni kalau takde Wi-Fi, data cepat sangat habis. Google Meet lebih jimat.” (Guru A)

“Masa tu Google Meet antara yang terawal digunakan. Sekolah pun guna Google Meet, jadi pelajar dah biasa. Senang, sebab bila bagi link, mereka dah tahu nak tekan apa.” (Guru D)

Walaupun mereka tidak menyatakannya secara eksplisit, didapati bahawa versi percuma platform ini sudah memadai untuk keperluan asas seperti sesi masa nyata (real-time), perkongsian skrin, dan rakaman pendek. Ini menjadikannya pilihan yang praktikal untuk guru yang ingin mengendalikan kelas tanpa perlu melanggan pelan berbayar.

Guru B pula memilih untuk menggunakan Zoom. Dalam temu bual, beliau menyatakan bahawa antara sebab utama pemilihannya ialah ciri rakaman yang stabil, serta penggunaan data yang rendah, sekali gus menjadikan sesi pembelajaran lebih lancar untuk pelajar yang menggunakan data mudah alih.

“Bila dah ada Zoom, Google Meet dan sebagainya, kita fokus pada Zoom sebab lebih stabil, mudah share skrin dan lebih mesra pengguna.” (Guru B)

Meskipun tidak dinyatakan secara langsung, pemilihan Zoom oleh Guru B juga mungkin mencerminkan keinginan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang

lebih eksklusif dan premium, sejajar dengan profil pelajarnya yang terdiri daripada golongan profesional.

WhatsApp sering disenaraikan sebagai alternatif kerana lebih mesra pengguna, terutamanya dalam kalangan pelajar dewasa yang berusia. Guru D misalnya menggunakan WhatsApp sebagai medium untuk pelajar menghantar rakaman bacaan mereka sebagai tugas luar kelas, yang memudahkan penilaian dan maklum balas tanpa perlu hadir secara langsung.

Sebaliknya, dalam kalangan pelajar, tiada platform khusus yang menjadi pilihan utama. Mereka cenderung mengikut sahaja platform yang ditentukan oleh guru, asalkan ia tidak menyulitkan dari segi capaian atau penggunaan asas. Ini menunjukkan bahawa guru memainkan peranan utama dalam menentukan corak teknikal pembelajaran, manakala pelajar lebih mementingkan akses dan kemudahan berbanding keutamaan platform itu sendiri.

4.2.2.2 Struktur dan Reka Bentuk Kelas Dalam Talian

Struktur dan reka bentuk kelas dalam talian memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan pengajaran tilawah al-Quran. Aspek-aspek seperti tahap pelajar, saiz kelas, kaedah penilaian serta bahan yang digunakan memberi kesan langsung kepada kelancaran dan kualiti pembelajaran.

1. Tahap Pelajar yang Sesuai untuk Kelas Dalam Talian

Sebahagian besar guru tidak menyatakan had atau peringkat minimum yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian. Mereka terbuka untuk mengajar pelajar dari peringkat asas seperti Iqra' dan seumpamanya. Guru A, B dan D misalnya,

menawarkan kelas yang dimulakan dengan bacaan asas, menunjukkan keyakinan mereka terhadap keberkesanan platform dalam talian untuk pelajar pemula.

Namun begitu, terdapat pandangan berbeza daripada Guru C yang berpendapat bahawa pembelajaran secara dalam talian hanya sesuai untuk pelajar yang sudah mempunyai asas bacaan.

“Bagi saya, talaqqi online ni bagus, tapi sangat berkesan untuk pelajar peringkat pertengahan dan atas. Bukan beginner. Saya sendiri tak buat kelas Iqra’ online sebab beginner perlukan interaksi fizikal.” (Guru C)

Perbezaan pandangan ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat fleksibiliti dalam pendekatan, sesetengah guru masih memandangkan penting interaksi fizikal terutama pada tahap asas bacaan.

2. Saiz Kelas dan Pengelolaan Sesi

Beberapa guru dan pelajar menyatakan bahawa saiz kelas memberi kesan besar terhadap kualiti pengajaran, terutamanya dalam sesi talaqqi dan musyafahah yang memerlukan pemantauan rapi. Untuk sesi seperti ini, kelas bersaiz kecil atau secara individu adalah lebih sesuai bagi memastikan setiap kesilapan bacaan dapat diperbetulkan dengan teliti. Sebaliknya, sesi teori seperti hukum tajwid boleh dilaksanakan dalam kumpulan bersaiz sederhana atau besar kerana tidak memerlukan pemantauan bacaan secara langsung.

“Bila kelas tu one-on-one, kita boleh banyak berbual dengan cikgu. Kalau kelas ramai-ramai, kena tunggu lepas kelas baru boleh tanya.” (Pelajar A)

“Jumlah pelajar juga penting – jangan ramai sangat. Paling banyak dua atau tiga orang supaya guru boleh beri perhatian.” (Pelajar D)

Ini mencerminkan bahawa pengelolaan saiz kelas dalam talian harus disesuaikan mengikut jenis sesi yang dijalankan bagi memastikan keberkesanan pembelajaran.

3. Bahan Pengajaran: Gabungan Fizikal dan Digital

Dapatan juga menunjukkan bahawa kebanyakan guru menggunakan pendekatan gabungan antara bahan digital dan fizikal dalam sesi pengajaran mereka. Guru A, sebagai contoh, menetapkan penggunaan mushaf yang sama seperti yang digunakan oleh beliau agar mudah merujuk secara selari dalam kelas.

Guru B pula menjadikan kitab Tajwid Musawwar sebagai teks utama dalam kelas untuk memudahkan penerangan tajwid secara visual. Manakala Guru D menggunakan pendekatan al-Mathani, yang memerlukan pelajar membeli buku fizikal bagi membolehkan latihan dilakukan mengikut urutan sistematik.

“Awal-awal saya kongsi slide sampai kitab fizikal sampai. Lepas tu kami guna dua-dua – digital dan fizikal. Saya juga sediakan whiteboard di belakang. Kalau ada nota tambahan, saya tulis situ. Kadang-kadang juga guna Google Jamboard.” (Guru D)

Penggunaan bahan fizikal ini melengkapi sesi dalam talian dan membantu mengekalkan struktur pembelajaran yang lebih tersusun dan berkesan, terutama bagi pelajar yang memerlukan rujukan yang konsisten di luar kelas.

4.2.2.3 Gaya Komunikasi dan Interaksi

Pendekatan guru terhadap komunikasi dan interaksi dalam kelas tilawah al-Quran secara dalam talian memainkan peranan penting dalam membina hubungan pembelajaran yang efektif. Tiga aspek utama yang dikenalpasti ialah: (1) keperluan penggunaan kamera, (2) kepentingan pertemuan fizikal sekurang-kurangnya sekali, dan (3) elemen kelembutan dan pemanusiaan dalam pengajaran.

1. Penggunaan Kamera dan Pemerhatian Visual

Beberapa guru menekankan pentingnya pelajar membuka kamera semasa sesi pembelajaran, terutama untuk memastikan pergerakan mulut, makhraj dan tajwid dapat diperhatikan dengan teliti. Ini amat penting bagi sesi talaqqi dan musyafahah. Namun, ada juga guru yang memberi kelonggaran atas sebab menghormati privasi pelajar, atau mengambil kira keadaan pelajar yang mungkin tidak berada dalam suasana yang sesuai.

“Ada juga guru yang terlalu bergantung pada kamera. Tapi dari segi adab dan sensitiviti, saya tak setuju kalau kita terlalu paksa pelajar buka kamera, terutama pelajar wanita.” (Guru B)

“Tutup kamera ini saya sangat sensitif. Saya tak setuju kalau pelajar belajar dengan saya tapi kamera ditutup. Saya perlu tengok reaksi, saya nak lihat apa yang pelajar buat semasa kelas. Kalau kosong je, saya tak tahu dia buat apa.” (Guru D)

Hal ini mewujudkan satu cabaran keseimbangan antara keperluan pedagogi dan keselesaan pelajar. Perbincangan lebih terperinci tentang implikasi isu ini terhadap talaqqi akan dibincangkan dalam Persoalan Kajian 3.

2. Kepentingan Pertemuan Fizikal Sekali

Terdapat guru yang mengamalkan satu pendekatan di mana pelajar digalakkan untuk hadir ke sesi fizikal sekurang-kurangnya sekali. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kemampuan bacaan secara langsung, membina hubungan awal, dan memastikan pelajar benar-benar berada pada tahap bacaan yang sesuai untuk meneruskan secara dalam talian. Ini juga membantu membina kepercayaan dan keserasian yang lebih mendalam antara guru dan pelajar.

“Asalnya, Al-Quran ini memang ditalaqi secara berdepan. Ini tradisi sejak zaman Nabi SAW—dah lebih seribu tahun. Jadi, selagi ada peluang untuk pelajar dan guru bertemu secara fizikal, maka lebih baik mereka bertemu.” (Guru C)

Walau bagaimanapun, tidak semua guru atau pelajar mampu melaksanakan pendekatan ini kerana kekangan jarak dan masa, terutama apabila kelas dijalankan merentasi negeri atau luar negara.

3. Elemen Kelembutan, Kemanusiaan dan Hormat dalam Pengajaran

Selain aspek teknikal, gaya komunikasi guru juga merangkumi unsur-unsur yang melembutkan suasana pembelajaran dan meningkatkan motivasi pelajar dewasa.

Antara contoh yang dikenal pasti termasuklah:

- Guru memperindah bacaan al-Quran semasa mengajar untuk menarik perhatian dan memberi teladan kepada pelajar.
- Penganjuran majlis khatam al-Quran sebagai satu bentuk pengiktirafan simbolik kepada pencapaian pelajar.

- Menghormati latar belakang dan kecerdasan pelajar dengan tidak merendah-rendahkan mereka, dan mengelakkan cara teguran yang keras.

Pendekatan ini mencerminkan kepekaan guru terhadap keperluan emosi dan psikologi pelajar dewasa, yang berbeza dengan kanak-kanak atau remaja. Ia juga membantu mewujudkan suasana yang mesra, inklusif dan bersemangat — sekali gus menjadikan pembelajaran lebih berkesan dan menyentuh hati.

“Setiap pelajar berbeza cara belajar. Jadi kena guna suara, nyanyian, visual, gerakan... supaya mereka tak bosan tengok benda statik.” (Guru D)

Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan bahawa pendekatan guru dan pelajar dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian memperlihatkan beberapa perbezaan ketara, namun saling melengkapi. Dari segi pemilihan platform, guru lebih cenderung mempertimbangkan faktor kos dan fungsi teknikal seperti rakaman dan kestabilan sambungan, manakala pelajar pula cenderung menerima apa sahaja platform yang digunakan oleh guru. Dalam aspek struktur kelas, terdapat variasi dalam kaedah pengelolaan kelas bergantung kepada tahap pelajar, saiz kumpulan, dan jenis sesi sama ada teori atau talaqqi.

Penggunaan bahan pembelajaran pula menunjukkan kecenderungan gabungan antara fizikal dan digital untuk memastikan pengajaran yang lebih sistematik dan mudah dirujuk. Dalam hal komunikasi, keperluan membuka kamera dan pertemuan fizikal sekali-sekala menimbulkan pelbagai reaksi dan disesuaikan dengan keperluan pedagogi serta keselesaan pelajar. Selain itu, elemen kelembutan dan penghormatan yang diterapkan oleh guru dalam interaksi mereka—seperti memperindah bacaan, meraikan pencapaian dan menghormati keunikan pelajar dewasa—telah menjadikan suasana pembelajaran lebih inklusif dan berkesan.

Kesemua dapatan ini mencerminkan bahawa keberkesanan pembelajaran dalam talian bukan sahaja bergantung pada aspek teknikal, tetapi juga pada kebijaksanaan sosial dan emosi dalam penyampaian serta hubungan antara guru dan pelajar dewasa.

4.2.3 Persoalan Kajian 3: Apakah Cabaran-Cabaran Yang Dihadapi Dalam Pembelajaran Tilawah al-Quran Secara Dalam Talian?

Dapatan kajian mendedahkan bahawa walaupun pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian mempunyai banyak kelebihan dari segi fleksibiliti dan capaian, namun pelaksanaannya turut berdepan dengan pelbagai cabaran. Cabaran-cabaran ini bukan sahaja bersifat teknikal, tetapi turut melibatkan aspek komunikasi, tahap kesesuaian pelajar, serta kesihatan dan kebajikan para pelajar dewasa. Pemahaman terhadap cabaran ini penting untuk menilai batas keupayaan pembelajaran secara dalam talian, serta bagi merangka strategi yang lebih berkesan dan inklusif bagi masa akan datang.

Tiga tema utama yang dikenalpasti dalam kajian ini ialah:

1. Cabaran Teknologi – berkaitan dengan isu sambungan internet dan kualiti audio.
2. Cabaran Komunikasi dan Pemantauan – termasuk kesukaran memantau makhraj, intonasi dan emosi pelajar.
3. Aspek Kesihatan dan Kebajikan – menyorot impak fizikal dan mental kepada guru dan pelajar dewasa yang mengikuti kelas dalam talian secara berpanjangan.

Setiap tema ini akan dihuraikan dengan merujuk kepada pengalaman dan pandangan guru serta pelajar yang terlibat dalam kajian ini.

4.2.3.1 Cabaran Teknologi

Salah satu cabaran utama dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian ialah berkaitan aspek teknologi, khususnya kestabilan sambungan internet dan kualiti audio. Dua perkara ini sangat penting terutamanya dalam sesi talaqqi dan musyafahah, yang menekankan kejelasan bunyi dan maklum balas segera antara guru dan pelajar.

1. Kestabilan Sambungan Internet

Kelas dalam talian yang efektif bergantung kepada sambungan internet yang stabil bagi memastikan sesi pengajaran dan pembetulan bacaan dapat dijalankan tanpa gangguan. Dalam konteks talaqqi, guru perlu mendengar dengan teliti setiap bunyi huruf yang dilafazkan pelajar untuk menilai ketepatan makhraj dan tajwid. Jika sambungan terganggu, akan berlaku kelewatan audio, potongan bunyi atau kehilangan maklumat audio yang kritikal.

Keadaan ini bukan sahaja menghalang guru daripada membuat penilaian yang tepat, malah boleh menjejaskan peluang pelajar untuk membetulkan kesilapan pada masa sebenar. Kelewatan atau gangguan seperti ini mengganggu aliran sesi pembelajaran dan boleh menyebabkan keletihan mental bagi kedua-dua pihak.

”Kalau dua-dua line teruk, habislah. Bila start delay, mula lah menyampah. Kita nak betulkan dengung sikit, tapi dia dah baca, dia tak dengung. Lepas tu dalam 2-3 saat baru dengar suara kita. Dia pun dah terlepas. Jadi tak kemaslah pengajaran tu. “ (Guru B)

2. Kualiti Audio dan Had Penghantaran Bunyi

Selain kestabilan sambungan, kualiti audio juga menjadi faktor penentu dalam keberkesanan kelas tilawah dalam talian. Oleh kerana pembelajaran ini sangat bergantung kepada aspek pendengaran, sebarang gangguan atau kekaburan pada suara akan menjejaskan pemahaman dan pemerhatian.

Guru C menyatakan bahawa terdapat beberapa sifat huruf yang sukar disampaikan secara tepat melalui kelas dalam talian, menyebabkan pengajaran tidak sepenuhnya berkesan dalam sesetengah aspek bacaan **【Petikan Guru C】** . Pelajar A turut berkongsi bahawa bunyi panjang (mad) kadang-kadang terputus semasa penghantaran audio, yang menyebabkan maklumat tidak sampai sepenuhnya kepada guru.

Namun begitu, Pelajar B menyatakan bahawa kualiti audio semasa era pandemik dan sejurus selepasnya adalah lebih rendah berbanding sekarang. Ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dari segi teknologi dan kesedaran pengguna terhadap keperluan menggunakan peranti audio yang lebih baik, seperti mikrofon dan fon kepala.

“Dari segi keberkesanan, memang ada sedikit kekangan macam kadang-kadang bacaan tak begitu jelas. Tapi sekarang ni dengan mic, headphone dan internet yang baik, dah kurang masalah tu.” (Pelajar B)

Secara keseluruhannya, isu berkaitan teknologi masih menjadi cabaran yang perlu ditangani dalam pembelajaran tilawah secara dalam talian. Ia bukan sahaja melibatkan sambungan internet, tetapi juga kualiti peralatan audio yang digunakan oleh guru dan pelajar.

4.2.3.2 Cabaran Komunikasi dan Pemantauan

Selain kekangan teknologi, aspek komunikasi dan pemantauan juga menjadi antara cabaran utama dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Hubungan antara guru dan pelajar dalam konteks pembelajaran al-Quran bukan sekadar bersifat akademik, tetapi juga melibatkan elemen tarbiah, bimbingan rohani dan interaksi insani yang lebih mendalam. Namun, suasana pembelajaran dalam talian telah mengubah bentuk komunikasi ini, menyebabkan beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian. Empat isu utama yang dikenal pasti ialah kesukaran mengukur kefahaman pelajar, kehilangan dimensi adab dan pemerhatian langsung, kekurangan keakraban dalam hubungan guru-pelajar, serta gangguan persekitaran rumah semasa sesi pembelajaran.

1. Kesukaran Menilai Kefahaman Pelajar Secara Dalam Talian

Beberapa guru menyatakan bahawa mereka menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar dalam sesi atas talian. Dalam kelas fizikal, pelbagai isyarat bukan lisan seperti ekspresi wajah, pergerakan badan, dan tumpuan mata pelajar membantu guru menilai sama ada pelajar memahami atau tidak apa yang sedang diajarkan. Ketiadaan elemen-elemen ini dalam pembelajaran dalam talian menyukarkan pemantauan yang bersifat halus. Keadaan ini menjadi lebih sukar sekiranya pelajar tidak membuka kamera atau mikrofon sepanjang kelas.

“Selalunya pelajar tak buka kamera, jadi kita tak nampak riak muka mereka. Susah nak tahu mereka faham ke tidak.” (Guru C)

2. Kehilangan Nilai Adab dan Pemerhatian Teladan

Dalam konteks pendidikan Islam, proses pembelajaran tidak terhad kepada pemindahan ilmu, tetapi turut melibatkan penghayatan nilai adab dan etika, khususnya dalam pembelajaran al-Quran. Salah satu keluhan guru ialah pelajar tidak dapat memerhati dan meneladani adab guru terhadap al-Quran — seperti cara memegang mushaf, postur badan ketika membaca, dan kesantunan ketika menyebut kalam Allah. Nilai-nilai ini sukar untuk ditunjukkan atau ditiru melalui skrin semata-mata.

“Dan adab ini hanya boleh diperoleh bila kita bersuhbah — berdamping dengan guru. Kita tengok macam mana perwatakan guru tu, solat dia, amalan dia, bagaimana dia susun halaqah, cara dia kendali kelas bila penat atau bertenaga. Semua tu hanya dapat kalau kita bertemu secara fizikal.” (Guru C)

3. Risiko Interaksi Kasar atau Kurang Sensitif

Satu aspek lain yang timbul akibat komunikasi atas talian ialah kecenderungan untuk menjadi kurang peka terhadap emosi pihak lain. Beberapa guru mengakui bahawa mereka lebih mudah untuk meninggikan suara atau memberi teguran keras secara dalam talian berbanding secara fizikal, mungkin kerana jarak fizikal yang wujud menjadikan interaksi terasa ‘kurang manusiawi’.

“Kadang-kadang marah dalam kelas online lebih dahsyat dari fizikal.”
(Guru D)

4. Gangguan Isi Rumah dan Persekitaran

Pelajar juga berdepan dengan cabaran dari aspek persekitaran pembelajaran mereka sendiri. Tidak seperti kelas fizikal yang terasing dan teratur, kelas dalam

talian dijalankan dalam persekitaran rumah yang sukar dikawal. Pelajar C dan D menyatakan bahawa mereka kadang-kadang terganggu oleh bunyi bising dari jiran, suara televisyen, atau dipanggil oleh ahli keluarga ketika kelas sedang berlangsung. Gangguan ini bukan sahaja mengganggu tumpuan, tetapi juga menimbulkan tekanan emosi apabila pelajar tidak dapat menjelaskan keadaan sebenar kepada guru — lebih-lebih lagi jika kamera dimatikan.

“Kalau orang sembur racun serangga dekat rumah jiran pun saya tak boleh fokus. Tapi dalam online, ustaz atau pelajar lain tak nampak pun gangguan tu.” Itu susah sikit.” (Pelajar C)

“Kadang-kadang gangguan dari ahli keluarga yang tak sedar kita tengah belajar. Kalau guna telefon, tiba-tiba ada orang call pun boleh mengganggu.” (Pelajar D)

Secara keseluruhan, cabaran komunikasi dan pemantauan dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian mencerminkan satu jurang yang ketara antara keperluan pedagogi dan realiti pelaksanaan. Ketiadaan petunjuk visual dan fizikal menyukarkan guru untuk menilai kefahaman pelajar secara tepat, manakala elemen penting seperti adab, keteladanan dan nilai rohani turut terjejas apabila tidak dapat disampaikan secara langsung. Tambahan pula, suasana rumah yang tidak terkawal dan hubungan guru-pelajar yang lebih dingin dalam talian memberi kesan kepada keselesaan dan keberkesanan pembelajaran. Oleh itu, pendekatan dalam talian perlu disokong dengan kefahaman mendalam terhadap batas-batas ini dan strategi komunikasi yang lebih empati dan inklusif.

4.2.3.3 Kesihatan dan Kebajikan

Pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian, walaupun fleksibel dan menjimatkan masa, turut memberi kesan terhadap kesihatan dan kebajikan individu yang terlibat — baik dari kalangan guru mahupun pelajar. Dapatan menunjukkan dua isu utama yang timbul: (1) kesihatan mental guru yang terganggu akibat interaksi sehala dan keletihan emosi, serta (2) ketegangan dan keletihan mata akibat penggunaan skrin secara berterusan.

1. Keletihan Mental dan Emosi dalam Kalangan Guru

Beberapa guru menyatakan bahawa mengajar secara dalam talian dalam jangka masa panjang memberi kesan terhadap kesejahteraan mental mereka. Ketiadaan interaksi dua hala secara langsung menyebabkan mereka berasa seolah-olah bercakap seorang diri, yang boleh membawa kepada rasa bosan, kekosongan dan keletihan emosi. Keadaan ini lebih dirasai apabila pelajar tidak membuka kamera atau mikrofon, menyebabkan suasana pengajaran menjadi pasif dan kurang responsif.

“Kita tak minta buka video pun—itu optional. Tapi audio pun tak buka. Jadi kita pun rasa macam down sikit. Kita mengajar tajuk yang perlukan kefahaman, tapi bila tiada respon, susah.” (Guru B)

“Kadang-kadang rasa macam bercakap sorang. Jadi guru kena tahu cara memotivasikan diri. Kalau saya rasa terganggu, saya rehat dulu. Kita kena jaga kesihatan fizikal dan mental.” (Guru D)

Situasi ini memberi implikasi yang besar terhadap motivasi guru dan kualiti pengajaran jangka panjang. Ia juga boleh menyebabkan keletihan kognitif,

khususnya apabila guru perlu sentiasa mengekalkan tenaga dan semangat dalam suasana yang tidak memberangsangkan.

2. Keletihan Mata dan Risiko Kesihatan Digital

Dari sudut pelajar pula, penggunaan skrin untuk tempoh yang panjang telah menyebabkan sesetengah individu mengalami masalah keletihan mata. Pelajar C, sebagai contoh, menyatakan bahawa matanya sering berair setelah mengikuti kelas dalam talian, khususnya disebabkan oleh sejarah kerjanya sebelum ini yang sudah melibatkan pendedahan tinggi kepada skrin komputer.

“Jadi air mata saya akan keluar bila tengok skrin lama-lama. Bila fokus lebih, memang kena sediakan tuala.” (Pelajar C)

Meskipun aduan ini bersifat peribadi dan tidak melibatkan semua responden, isu ini tetap relevan dalam konteks pembelajaran dalam talian yang semakin meluas. Ia menggambarkan perlunya kesedaran terhadap kesihatan visual dalam era interaksi digital yang intensif. Pelajar dan guru disaran agar mengambil langkah pencegahan seperti rehat berkala daripada skrin, penggunaan penapis cahaya biru, serta menyesuaikan pencahayaan bilik untuk mengurangkan ketegangan mata.

Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan bahawa meskipun pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian menawarkan pelbagai kelebihan dari segi fleksibiliti dan capaian, ia tetap berhadapan dengan beberapa cabaran yang signifikan.

Pertama, dari aspek teknologi, sambungan internet yang tidak stabil dan kualiti audio yang rendah mengganggu kelancaran proses talaqqi dan musyafahah yang

menuntut ketepatan pendengaran dan respons segera. Ini memberi kesan kepada keberkesanan penyampaian serta ketelitian guru dalam menilai bacaan pelajar.

Kedua, dari segi komunikasi dan pemantauan, interaksi secara maya mengurangkan keupayaan guru untuk memahami keadaan pelajar melalui ekspresi wajah atau bahasa tubuh, serta menyukarkan pemantauan adab dan etika pembelajaran al-Quran yang penting dalam pendidikan Islam. Gangguan persekitaran isi rumah turut menjejaskan tumpuan pelajar dan menimbulkan rasa serba salah apabila situasi tidak dapat dijelaskan secara visual kepada guru.

Ketiga, dari sudut kesihatan dan kebajikan, guru menghadapi cabaran psikologi apabila terpaksa mengajar dalam suasana yang sepi dan kurang respons, menyebabkan keletihan mental dan tekanan emosi. Manakala pelajar pula berisiko mengalami keletihan mata akibat interaksi berpanjangan dengan skrin, terutamanya bagi mereka yang sedia mempunyai sejarah masalah penglihatan atau bekerja dalam persekitaran digital.

Cabaran-cabaran ini perlu diambil kira secara serius dalam merangka pendekatan pembelajaran dalam talian yang lebih lestari dan holistik. Penyesuaian pedagogi dan sokongan teknikal yang bersesuaian dapat membantu mengurangkan kesan negatif ini, sekali gus memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Quran terus berjalan dengan berkesan walaupun dalam suasana maya.

4.3 Cadangan Penambahbaikan oleh Responden

Selain menjawab persoalan kajian utama, kajian ini turut mengenal pasti beberapa cadangan yang dikemukakan oleh guru dan pelajar bagi meningkatkan kualiti pengajaran

dan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Cadangan ini tertumpu kepada dua bidang utama: (1) Kesiapsiagaan Guru dan (2) Motivasi dan Disiplin.

4.3.1 Kesiapsiagaan Guru

Kesiapsiagaan guru merupakan aspek penting dalam menjamin keberkesanan kelas tilawah al-Quran dalam talian. Guru bukan sahaja perlu menguasai isi kandungan, malah bersedia dari segi teknikal dan pendekatan pengajaran. Tiga elemen utama diketengahkan oleh responden: ilmu, teknologi, dan adab.

1. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran Mengajar

Beberapa guru menyarankan agar para pengajar al-Quran sentiasa menambah ilmu, terutamanya dalam bidang yang berkaitan secara langsung dengan al-Quran seperti tajwid, qiraat, dan ilmu-ilmu alat. Ilmu ini bukan sahaja penting untuk menjamin ketepatan pengajaran, malah meningkatkan keyakinan pelajar terhadap guru. Di samping itu, terdapat juga saranan agar guru melengkapkan diri dengan kemahiran pedagogi, khususnya dalam psikologi pelajar dewasa dan gaya pembelajaran mereka yang pelbagai.

“Kita kena sentiasa upgrade ilmu. Jangan duduk di takuk yang sama. Guru tajwid kena ada juga ilmu kiraat, ilmu waqaf, rasam, ulum Quran. Kalau tak, nanti kita keluarkan kenyataan pelik-pelik,” (Guru C)

2. Kemahiran dan Pelaburan dalam Teknologi

Dalam konteks pengajaran dalam talian, kemahiran menggunakan teknologi asas seperti platform video, perkongsian bahan digital dan alat bantu pembelajaran

interaktif merupakan satu keperluan. Seorang pelajar menyatakan bahawa guru perlu didedahkan secara langsung kepada aplikasi yang mereka gunakan agar pengajaran berjalan lancar dan tidak terganggu.

“Kadang-kadang share screen pun tak boleh sebab tak tahu nak guna. Jadi ilmu teknologi pun penting”.(Pelajar A)

Selain daripada kemahiran, pelaburan dalam peralatan yang berkualiti seperti mikrofon, fon kepala, dan kamera juga dilihat sebagai satu pelaburan penting untuk memastikan kejelasan audio dan kelancaran sesi pengajaran. Guru dan pelajar yang memberi cadangan ini berpandangan bahawa mutu sesi pembelajaran sangat bergantung kepada kualiti teknikal, terutamanya kerana pembelajaran tilawah bergantung kepada ketepatan audio.

“Kedua, dari segi teknikal—pelajar dan guru kena ada mic yang bagus. Bacaan Quran ni tak sama macam podcast, dia perlukan kualiti audio yang tinggi.” (Pelajar A)

Sebagai tambahan, Guru B turut mengesyorkan agar guru mempertimbangkan untuk melanggan pelan profesional bagi platform pengajaran seperti Zoom Pro, memandangkan ciri tambahan seperti rakaman berkualiti tinggi dan sesi tanpa had masa sangat membantu dalam mengendalikan kelas dengan lebih tersusun.

“Kalau nak mengajar betul-betul, tapi license Zoom pun nak berkira, memang tak boleh.” (Guru B)

4.3.2 Motivasi dan Disiplin

Pelajar pula menekankan pentingnya motivasi dalaman dan disiplin sendiri sebagai asas kejayaan dalam pembelajaran al-Quran secara dalam talian. Dalam ketiadaan pengawasan fizikal, pelajar perlu mengambil tanggungjawab untuk hadir kelas, memberi tumpuan dan menyemak semula pembelajaran secara mandiri.

“Disiplin diri sangat penting. Bila belajar online, jangan pula online tapi kita buat benda lain. Kena fokus dan berada di tempat yang kurang gangguan. Komitmen dan persediaan diri sangat penting supaya pembelajaran berkesan.”

(Pelajar D)

Walau bagaimanapun, ada juga pelajar yang melahirkan rasa kecewa terhadap guru yang kurang menepati masa, menunda sesi secara tiba-tiba atau menamatkan kelas lebih awal daripada waktu yang dijadualkan. Sikap ini memberi kesan negatif terhadap semangat dan kesinambungan pembelajaran pelajar dewasa.

“Pertama, masa kelas tu kena konsisten. Kalau ustaz janji sejam, biarlah cukup sejam.” (Pelajar A)

Cadangan yang dikemukakan oleh guru dan pelajar menunjukkan bahawa keberkesanan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian bukan sahaja bergantung kepada pelaksanaan semasa sesi, tetapi juga kepada tahap kesiapsiagaan guru dan sikap pelajar. Guru disarankan untuk terus meningkatkan penguasaan ilmu, menguasai teknologi yang relevan, melabur dalam peralatan berkualiti, dan sentiasa menjaga adab dalam pengajaran. Manakala pelajar pula digalakkan untuk memupuk motivasi dalaman dan mendisiplinkan diri agar lebih konsisten dalam pembelajaran. Di samping itu, pengurusan masa yang baik oleh guru turut dikenal pasti sebagai faktor penting yang mempengaruhi pengalaman dan kepuasan pelajar dewasa. Semua cadangan

ini memberi gambaran menyeluruh tentang elemen yang perlu diperkukuh bagi menjayakan pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian secara lebih berkesan dan mampan.

4.4 Hubung Kait Dapatan dengan Kajian Lepas

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian dalam kalangan pelajar dewasa dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti fleksibiliti, norma baharu, pengalaman semasa pandemik, dan pendekatan pedagogi guru. Penemuan ini selari dan dalam beberapa hal turut mengembangkan dapatan daripada kajian lepas yang telah dibincangkan dalam Bab 2.

1. Fleksibiliti dan Kemudahan Sebagai Daya Tarikan Utama

Seperti yang dijelaskan oleh Alkhudiry dan Alahdal (2021), motivasi pelajar dalam pembelajaran jarak jauh meningkat apabila kaedah tersebut menawarkan kemudahan dan fleksibiliti. Dapatan kajian ini mengesahkan perkara tersebut apabila kebanyakan pelajar menyatakan bahawa mereka terdorong meneruskan kelas dalam talian kerana ia membolehkan mereka menyesuaikan pembelajaran dengan jadual kerja dan tanggungjawab keluarga.

2. Normalisasi Platform Dalam Talian Pasca-Pandemik

Yahya, Rahman dan Siddiq (2022) turut menyatakan bahawa pembelajaran al-Quran dalam talian semakin diterima sebagai norma selepas tempoh pandemik COVID-19. Kajian ini menyokong dapatan tersebut apabila responden guru dan pelajar menyatakan bahawa mereka mengekalkan kelas dalam talian walaupun

selepas sekatan pergerakan ditamatkan. Ia tidak lagi dilihat sebagai langkah kecemasan, tetapi sebagai amalan pilihan.

3. Pendekatan Pengajaran dan Strategi Dewasa

Arutmayanti dan Hiryanto (2023) menekankan pentingnya pendekatan andragogi dalam pendidikan dewasa. Dapatan kajian ini memperlihatkan bahawa guru-guru telah mula mengaplikasikan strategi ini, contohnya dengan menyesuaikan kaedah komunikasi yang lebih menghormati latar belakang pelajar dewasa, memperindah bacaan, serta mengadakan majlis khatam al-Quran sebagai bentuk pengiktirafan. Ini sejajar dengan prinsip pendidikan dewasa yang memberi penekanan kepada penghargaan sendiri dan motivasi dalaman.

4. Peranan Teknologi dan Cabaran Teknikal

Lestari et al. (2022) menyatakan bahawa kesalinghubungan internet dan kualiti audio merupakan cabaran utama dalam pembelajaran dalam talian. Ini turut diperlihatkan dalam kajian ini, di mana gangguan teknikal seperti sambungan tidak stabil dan kualiti bunyi yang rendah sering mengganggu keberkesanan sesi talaqqi dan musyafahah.

5. Implikasi Kamera dalam Talaqqi dan Isu Ikhtilat

Kajian ini turut membuka ruang perbincangan lanjutan berkaitan penggunaan kamera dalam kelas tilawah al-Quran secara dalam talian. Nur Hidayah Lazim et al. (2020) menyatakan bahawa elemen visual adalah penting untuk keberkesanan talaqqi dan musyafahah, di mana guru perlu memerhatikan makhraj dan pergerakan bibir pelajar. Namun, dapatan kajian ini mencabar andaian tersebut. Guru C, misalnya, menegaskan bahawa secara akademik, keperluan visual

bukanlah syarat sah dalam pembelajaran sanad qiraat, bahkan terdapat ramai ulama dalam rantaian sanad yang buta penglihatan. Hal ini memperlihatkan bahawa keperluan visual boleh disesuaikan berdasarkan konteks dan kemampuan, serta wajar dikaji lebih lanjut.

4.5 Rumusan

Bab ini telah menghuraikan dapatan kajian berdasarkan temu bual bersama empat orang guru dan empat orang pelajar dewasa yang terlibat dalam pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian. Dapatan telah dianalisis mengikut tiga persoalan kajian utama, diikuti dengan cadangan penambahbaikan oleh responden dan perbandingan dengan kajian lepas.

Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan bahawa pembelajaran tilawah al-Quran dalam talian telah menjadi satu kaedah yang bukan sahaja relevan, tetapi juga berdaya guna pasca pandemik COVID-19. Faktor-faktor seperti keselesaan, fleksibiliti masa, dan kemudahan akses mendorong ramai pelajar dewasa untuk terus mengikuti kelas secara dalam talian, manakala guru pula meneruskan pengajaran secara digital berdasarkan permintaan dan kesesuaian keadaan.

Dari segi pendekatan, guru memainkan peranan penting dalam menentukan platform, struktur kelas, kaedah pengajaran dan gaya komunikasi yang digunakan. Pendekatan ini juga dipengaruhi oleh kefahaman mereka terhadap keperluan pelajar dewasa. Sementara itu, pelajar pula menunjukkan tahap penyesuaian yang tinggi, meskipun masih berdepan cabaran seperti isu teknikal, komunikasi yang terbatas, gangguan isi rumah dan cabaran kesihatan seperti keletihan mata.

Cadangan yang dikemukakan oleh guru dan pelajar menekankan keperluan kepada peningkatan profesionalisme guru, kesediaan teknikal, serta penanaman motivasi dan disiplin dalam kalangan pelajar. Perbincangan lanjut mengenai beberapa isu kritikal seperti penggunaan kamera dan ikhtilat juga telah dibincangkan dalam konteks hubungkait dengan kajian lepas dan akan diperluas dalam Bab 5.

Dengan ini, Bab 4 menegaskan bahawa kejayaan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian bergantung bukan sahaja kepada teknologi yang digunakan, tetapi juga kepada kefahaman mendalam terhadap dinamika guru-pelajar, keperluan konteks dewasa, dan adab dalam penyampaian ilmu al-Quran.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Pendahuluan

Bab ini bertujuan untuk merumuskan keseluruhan hasil kajian yang telah dibentangkan dalam Bab 4 dengan mengaitkannya secara langsung kepada objektif dan persoalan kajian. Selain itu, bab ini juga membincangkan implikasi kajian terhadap bidang pendidikan Islam, khususnya dalam konteks pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian dalam kalangan pelajar dewasa. Akhir sekali, bab ini akan mengemukakan cadangan-cadangan yang bersifat praktikal serta menyarankan kajian lanjutan pada masa akan datang.

5.2 Rumusan Dapatan Kajian

Kajian ini telah mengenal pasti tiga persoalan utama berkaitan pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian selepas pandemik COVID-19:

1. Faktor yang mendorong penerusan pembelajaran dalam talian meliputi kemudahan dan fleksibiliti, pengalaman semasa pandemik yang membiasakan penggunaan platform digital, serta realiti kehidupan moden yang menjadikan pembelajaran dalam talian satu norma baharu.

2. Pendekatan dan keutamaan guru serta pelajar memperlihatkan perbezaan dari segi pemilihan platform, struktur kelas, komunikasi dan interaksi. Walaupun guru lebih mengutamakan keperluan pedagogi dan teknikal, pelajar pula cenderung menyesuaikan diri berdasarkan keselesaan dan gaya hidup mereka.
3. Cabaran pembelajaran dalam talian merangkumi aspek teknologi (sambungan dan kualiti audio), komunikasi dan pemantauan, serta kebajikan fizikal dan mental kedua-dua pihak. Cabaran ini menuntut strategi pengajaran yang lebih halus dan sensitif terhadap realiti pelajar dewasa.

5.3 Perbincangan dan Implikasi Kajian

5.3.1 Implikasi terhadap Amalan Pengajaran

Kajian ini menunjukkan bahawa pembelajaran dalam talian untuk tilawah al-Quran adalah bukan sahaja boleh dilaksanakan, malah mampu mencapai tahap keberkesanan yang tinggi sekiranya diberi perhatian terhadap tiga aspek utama: perancangan kelas, pemilihan platform teknologi, dan pendekatan insani (humanistic approach). Guru harus peka terhadap keperluan emosi dan teknikal pelajar dewasa, serta melengkapkan diri dengan kemahiran ICT dan pedagogi dewasa yang berkesan.

5.3.2 Sumbangan terhadap Bidang Pendidikan Islam

Kajian ini menambah kepada literatur pendidikan Islam dalam aspek pengajaran al-Quran berasaskan teknologi. Ia memberikan gambaran semasa mengenai cara pembelajaran berubah pasca pandemik dan bagaimana guru serta pelajar menyesuaikan diri dalam ekosistem baharu ini. Secara khusus, ia memfokuskan pada keunikan pelajar dewasa — satu golongan yang kurang diberi perhatian dalam kajian-kajian terdahulu.

5.4 Cadangan Penambahbaikan Amalan Pembelajaran

Berdasarkan dapatan, beberapa cadangan praktikal telah dikemukakan oleh guru dan pelajar, antaranya:

1. Kesiapsiagaan guru dari segi ilmu, teknologi dan adab, termasuk penguasaan bahan ajar, kemahiran pedagogi dan psikologi pelajar dewasa, serta pemilikan peralatan digital yang sesuai.
2. Peningkatan disiplin dan motivasi pelajar, memandangkan pembelajaran dalam talian memerlukan kawalan diri yang tinggi.
3. Ketepatan masa dan pengurusan kelas oleh guru, bagi memastikan komitmen kedua-dua pihak dihargai dan dimanfaatkan secara optimum.

5.5 Keterbatasan Kajian

Kajian ini dijalankan dalam skop dan sumber yang terhad, dan beberapa keterbatasan telah dikenal pasti yang mungkin mempengaruhi generalisasi dan keluasan dapatan:

1. Saiz Sampel yang Terhad

Kajian ini hanya melibatkan empat orang guru dan empat orang pelajar dewasa. Walaupun pemilihan responden berdasarkan kriteria yang relevan, saiz sampel ini tidak mewakili keseluruhan populasi guru dan pelajar tilawah al-Quran secara dalam talian di Malaysia. Dapatan bersifat kualitatif dan mendalam, namun tidak dapat digeneralisasikan secara menyeluruh.

2. Keterbatasan Geografi dan Demografi

Responden terdiri daripada mereka yang menetap di lokasi tertentu sahaja dan majoritinya berada dalam lingkungan kemudahan internet dan teknologi. Keadaan

ini mungkin berbeza bagi pelajar dewasa di kawasan luar bandar atau dalam komuniti yang berbeza tahap celik teknologi.

3. Kekangan Satu Sesi Temu Bual

Data dikumpul melalui satu sesi temu bual bersama setiap responden. Kekangan masa dan komitmen responden mungkin menghadkan penerokaan lebih mendalam terhadap pengalaman atau perspektif lain yang penting. Sesi susulan atau pemerhatian longitudinal boleh memperkayakan dapatan.

4. Pengaruh Bias Penyelidik

Walaupun transkrip telah dibersihkan dan dianalisis secara sistematik, terdapat kemungkinan wujudnya tafsiran subjektif daripada pihak penyelidik dalam mengklasifikasikan tema atau menyusun dapatan. Penggunaan triangulasi atau rakan penyemak analisis boleh memperkukuh kesahihan data.

5.6 Cadangan Kajian Lanjutan

Beberapa dimensi yang timbul daripada kajian ini wajar diteroka dengan lebih mendalam pada masa akan datang:

1. Kajian spesifik terhadap kesan penggunaan kamera dalam talaqqi dan musyafahah dalam talian, khususnya dari sudut pedagogi dan fiqh. Terdapat perdebatan sama ada komunikasi visual adalah satu keperluan syarie dalam konteks talaqqi. Guru C, misalnya, menolak keperluan mutlak pembukaan kamera dengan hujah bahawa sanad bacaan sebelum ini juga melibatkan ulama yang buta dan tidak bergantung pada visual.
2. Implikasi isu ikhtilat dalam pengajaran dalam talian, terutama apabila melibatkan pembelajaran secara berseorangan antara guru lelaki dan pelajar wanita. Kajian

lanjut boleh meneliti etika interaksi digital serta menghasilkan garis panduan khusus bagi institusi atau guru persendirian.

3. Pembangunan model reka bentuk kelas dalam talian berstruktur untuk pembelajaran al-Quran, dengan membezakan antara kelas teori dan kelas bacaan, serta kesesuaian saiz kumpulan dan peralatan digital.

5.7 Penutup

Secara keseluruhannya, kajian ini telah membuktikan bahawa pembelajaran tilawah al-Quran secara dalam talian mampu diteruskan secara berkesan dalam kalangan pelajar dewasa, dengan syarat ia dirancang secara teliti dan mengambil kira faktor pedagogi, emosi dan teknologi. Walaupun cabaran tetap wujud, pendekatan yang bijaksana serta penglibatan aktif dari kedua-dua pihak akan memastikan kelangsungan dan keberkatan dalam pembelajaran kitab suci ini. Kajian ini bukan sahaja menjadi rujukan semasa tetapi diharap mampu menjadi asas untuk inovasi pengajaran tilawah yang lebih menyeluruh pada masa hadapan.

RUJUKAN

- Alkhudiry, R. I. A., & Alahdal, A. A. M. H. (2021). The effect of distance learning on students' motivation and satisfaction. *International Journal of Language and Literary Studies*, 3(3), 1–9. <https://doi.org/10.36892/ijlls.v3i3.688>
- Arutmayanti, Y., & Hiryanto, H. (2023). Penerapan pendekatan andragogi dalam pembelajaran orang dewasa. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(1), 22–32.
- Lestari, I., Laksmiwati, D. L., & Rafiqi, A. (2022). Online learning challenges during COVID-19 pandemic: A case study in a health vocational school. *Journal of Education and Health Promotion*, 11, 45–50. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_485_21
- Mawaddah Allam. (2021). Pengalaman guru al-Quran dalam pembelajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 63–77.
- Nor Hafizi, N. A., Mohd Roslan, S., & Mat Nasir, N. N. (2018). Kaedah talaqqi musyafahah dalam pengajaran al-Quran. *Jurnal Pengajian Islam*, 11(1), 59–70.
- Nur Hidayah Lazim, N., Mohd Rahim, N. A., & Mohd Zain, M. Z. (2020). Reka bentuk MOOC untuk pembelajaran Tilawah al-Quran: Satu kajian kes. *International Journal of Islamic Studies*, 3(2), 45–58.
- Wan Khairul Firdaus, W. K., Roselan, B., & Zainal, A. (2017). Penggunaan teknologi mudah alih dalam pembelajaran al-Quran. *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 42(2), 55–62.
- Yahya, M. F., Rahman, F. A., & Siddiq, A. (2022). Persepsi guru dan pelajar terhadap kelas Tilawah al-Quran dalam talian semasa pandemik. *Jurnal Penyelidikan Pendidikan Islam*, 8(1), 35–48.

LAMPIRAN

Lampiran A

Soalan Temu Bual

◆ Bahagian A: Pengenalan & Latar Belakang

- Sila perkenalkan diri.
- Sudah berapa lama terlibat dalam pembelajaran/pengajaran tilawah al-Quran secara dalam talian?
- Bagaimana anda mula terlibat dengan pembelajaran/pengajaran ini?

◆ Bahagian B: Pengalaman Pembelajaran/Pengajaran

(Untuk Pelajar):

- Apakah yang mendorong anda untuk belajar tilawah al-Quran secara dalam talian sebagai orang dewasa?
- Sila gambarkan sesi pembelajaran biasa anda (platform, kekerapan, interaksi dengan guru).
- Apakah aspek pembelajaran dalam talian yang paling membantu anda?

(Untuk Guru):

- Apa yang mendorong anda mengajar tilawah al-Quran secara dalam talian?
- Bagaimana anda menjalankan kelas (alat, kaedah pengajaran)?
- Apa yang berkesan semasa mengajar pelajar dewasa?

◆ Bahagian C: Cabaran

- Apakah cabaran yang anda hadapi semasa belajar/mengajar tilawah secara dalam talian?
- Bagaimana anda mengatasi cabaran tersebut?

◆ Bahagian D: Keberkesanan & Cadangan

- Sejauh mana keberkesanan pembelajaran tilawah dalam talian untuk pelajar dewasa?
- Bagaimana anda menilai kemajuan atau pencapaian pelajar?
- Adakah pembelajaran dalam talian boleh menggantikan sesi bersemuka? Mengapa?
- Apa yang boleh ditambah baik untuk menjadikan pembelajaran tilawah dalam talian lebih berkesan?

◆ Bahagian E: Penutup

- Ada apa-apa lagi yang ingin anda kongsi?
- Ada nasihat untuk pelajar/guru lain dalam pembelajaran tilawah dalam talian?

Contoh Pelawaan dan Persetujuan Responden

Surat Persetujuan Responden

SURAT PERSETUJUAN PENYERTAAN TEMU BUAL

Tajuk Kajian: Pembelajaran Tilawah al-Quran dalam Talian dalam Kalangan Pelajar Dewasa

Penyelidik: MOHAMMED TAUFIK BIN ABD RAZAK
Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Islam (Pengurusan Islam)
Open University Malaysia
Emel: taufik.abd.razak@gmail.com
Telefon: 019 3662138

Saya dengan ini mengesahkan bahawa:

1. Saya telah dimaklumkan secara jelas mengenai tujuan dan skop kajian ini oleh penyelidik.
2. Saya faham bahawa kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengalaman, pendekatan, serta cabaran dalam pembelajaran Tilawah al-Quran secara dalam talian.
3. Saya bersetuju untuk mengambil bahagian dalam temu bual ini secara sukarela tanpa sebarang paksaan.
4. Saya diberi jaminan bahawa segala maklumat dan identiti saya akan dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja.
5. Saya bersetuju bahawa temu bual ini dirakam untuk tujuan transkripsi dan analisis, dengan pemahaman bahawa rakaman dan transkrip hanya akan diakses oleh penyelidik dan pihak berkaitan kajian.

Dengan ini, saya memberikan persetujuan penuh untuk mengambil bahagian dalam kajian ini.

Nama Responden: _____

Tandatangan Responden: _____

Tarikh: _____

Contoh Transkrip Temu Bual

Penyelidik:

Jadi ustaz memang mula dengan Akademi Hudaifi ni masa COVID ya?

Ustaz Nurzamir:

Betul, beberapa bulan selepas PKP bermula – sekitar bulan 6, 2020.

Penyelidik:

Masa tu ustaz sendiri yang mulakan atau ada permintaan dari pelajar?

Ustaz Nurzamir:

Inisiatif datang dari seorang kawan yang ada syarikat. Dia banyak dorong saya untuk mulakan sebab nampak potensi kelas dalam talian. Sebelum ni saya memang mengajar secara fizikal.

Cuma sebelum COVID, medium untuk online tak banyak. Waktu tu ada Skype, tapi tak begitu mantap. Bila dah ada Zoom, Google Meet dan sebagainya, kita fokus pada Zoom sebab lebih stabil, mudah share skrin dan lebih mesra pengguna.

Kawan-kawan guru lain pun okay dengan sistem ni. Cuma cabarannya bila guru-guru ni tak selari dari sudut *manhaj* (kaedah) dalam Tajwid.

Penyelarasan Manhaj & Latihan Guru

07:21 - 09:24

Penyelidik:

Jadi ustaz kena beri training khas ke?

Ustaz Nurzamir:

Ya. Sebelum mula kelas, kami akan latih dulu para ustaz. Kami tetapkan silibus sendiri yang lengkap berdasarkan buku khusus. Semua kena ikut buku yang sama.

Kebetulan saya sendiri yang terjemah buku tersebut, jadi bila ada bahagian yang susah difahami, saya boleh terus rujuk penulis asal iaitu Dr. Iman. Ini satu kelebihan, sebab kita boleh sampaikan dengan tepat kepada guru-guru.

Kami tak halang kalau guru tu nak ajar tempat lain, tapi untuk Akademi Hudaifi, kita kekalkan silibus dan *manhaj* yang sama supaya seragam.

Isu Talaqqi & Musyafahah dalam Talian

09:24 - 13:44

Penyelidik:

Saya nak tanya sikit tentang isu *talaqqi* dan *musyafahah*. Sebab bila kita cakap tentang

Contoh Analisis Tematik Responden

Tema Utama	Subtema	Sokongan / Petikan Utama	Timestamp
2. Reka Bentuk & Pendekatan	Silibus & Latihan Guru	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan buku Tajwid Musawwar. Guru dilatih, diaudit, diberi ganjaran. 	7:21 – 9:24, 45:32 – 56:38
	Struktur Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Iqra' → Tajwid → Tadarus → One-to-One. 	7:21 – 9:24
3. Talaqqi & Musyafahah	Adaptasi dalam Talian	<ul style="list-style-type: none"> Ideal fizikal, tapi online masih berkesan jika guru mahir. Tidak wajib buka kamera. 	9:24 – 13:44
4. Kelebihan Online	Rakaman & Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Semua kelas dirakam → digunakan untuk refleksi & nilai kemajuan pelajar. 	26:52 – 31:27
	Keterbukaan Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> Pelajar profesional mula berminat — profesor, CEO, bekas artis. 	31:27 – 34:16
	Fleksibiliti	<ul style="list-style-type: none"> Boleh mengajar dari pejabat, kereta, rumah. 	41:08 – 44:02
5. Pendekatan Andragogi	Hormat & Pendekatan Fleksibel	<ul style="list-style-type: none"> Anggan semua pelajar bijak, bantu bila perlu. 	33:45 – 38:27
6. Cabaran Online	Teknikal	<ul style="list-style-type: none"> Isu internet, delay, audio terputus. 	38:40 – 44:02
	Keterlibatan Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> Pelajar tak buka mikrofon → guru sukar nilai kefahaman. 	38:40 – 44:02
	Emosi Guru	<ul style="list-style-type: none"> Rasa down sebab kurang interaksi. 	38:40 – 44:02
7. Penilaian Keberkesanan	Kaedah & Sikap Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> Guna rakaman. Keberkesanan bergantung pada sikap pelajar. 	26:52 – 31:27

Lampiran F

Contoh Analisis Tematik Perbandingan Keseluruhan

Persoalan Kajian 1: Apakah faktor-faktor yang mendorong guru dan pelajar dewasa untuk meneruskan pembelajaran tilawah al-Quran se				
Tema	Subtema	Sokongan		Timestamp
		Sumber	Petikan	
Kemudahan	Suasana	Guru A	Muslimat lebih selesa daripada rumah Lebih gemar kumpulan kecil	11:41, 15:23
		Pelajar A	Boleh mute dan rehat sebentar jika tidak sihat tanpa ganggu kelas.	16:30 – 16:47
	Keanjalan masa	Guru A	Masa Fleksibel	15:59–18:43
		Pelajar A	Jadual tidak tetap, seperti penghantar – online sangat membantu	07:46 – 09:03
Capaian	Keanjalan lokasi	Pelajar D	Belajar online mudah, boleh tentukan masa sendiri dan tak perlu ke	04:24 – 05:54
		Guru B	Boleh mengajar dari pejabat, kereta, rumah	41:08 – 44:02
	Geografi	Pelajar B	Sangat berkesan untuk dewasa, fleksibel, tak perlu keluar rumah	01:56, 07:56
		Guru A	Pelajar daripada lokasi yang berbeza	15:59–18:43
Keperluan	Demografi	Guru D	Masih ada permintaan dari seluruh negara selepas PKP	10:09 – 11:10
		Pelajar C	Boleh belajar di mana-mana – ketika bercuti, kelas tidak perlu ditangguh.	13:13 – 15:41
	Kesindean	Guru B	Pelajar profesional mula berminat — profesor, CEO, bekas artis.	
		Pelajar A	Pernah guna aplikasi Quran Android, tetapi hanya sedar kelebihan online	03:48 – 05:06
	Kesinambungan	Pelajar D	Sebelum pandemik belajar secara fizikal (guru ke rumah), kemudia	01:02 – 02:44